

ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARINA GEÇİŞ SÜRECİNDE AB DENETİM MÜKTESEBATI ve YENİ AB 8.DENETİM DİREKTİF TASARISI'NA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

Dr. Tamer AKSOY*

ÖZET

Bu çalışmada, uyumlaştırma ve Uluslararası Denetim Standartlarına (UDS) geçiş süreci ışığında Avrupa Birliği(AB)'nin denetime ilişkin yasal düzenleme çerçevesi ele alınmakta ve yeni 8.Direktif tasarısı karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Avrupa Birliği hukuki düzenlemelerinin tamamı Topluluk Müktesebatı olarak isimlendirilmektedir. Uyum ve müzakere süreçlerinde üye ülkelerin ve AB'ye girmek isteyen aday ülkelerin, müktesebatın bütün bölümlerini kabul etmeleri, uygulamaları ve yürürlüğe koymaları gerekmektedir. Dünya genelinde gözlenen küresel muhasebe ve denetim standartları setine gidiş ve yakınsama eğilimi vb nedenlerle, Denetime ilişkin AB düzenleme çerçevesi ile yeni 8.Direktif Tasarısı hükümleri, üyelik sürecinde olan ülkemiz açısından büyük önem taşımaktadır. AB bünyesinde ortak denetim standardı seti olarak UDS'nin uygulanmasını öngören yeni direktif tasarısı halihazır 8.direktife göre denetime ilişkin çok çeşitli yenilikler ve ayrıntılı düzenlemeler getirmektedir.

Anahtar Kavramlar: Avrupa Birliği, AB müktesebatı, denetim, denetim düzenlemeleri, yasal düzenleme çerçevesi, 8. Direktif, Yeni 8.Direktif Tasarısı.

ABSTRACT

A Reciprocal Glance at the Acquis Communautaire on Auditing and the Proposal for a New Eight Company Law Directive (COM/2004/177) In this study, the regulatory framework of EU on Auditing in connection with the Proposal for a New Eight Company Law Directive. The whole regulations of EU are called as The Acquis Communautaire. It is requested that all members and candidate countries intended to be member of EU should accept all parts and implement and put into effect of the The Acquis Com-

* (taksoy@oyak.com.tr)

¹ Topluluk Müktesebatı yazıda,, "The Acquis Communautaire" teriminin karşılığı olarak kullanılmaktadır.

munautaire The New Proposal brings lots of new innovations and regulations on auditing in more detail with compared to the current one.

Key Words: European Union, EU, The Acquis Communautaire, Auditing, Auditing Regulations, Regulatory Framework, Directives of the European Communities, Eighth Directive, Proposal for a New Eight Company Law Directive,

GİRİŞ

Finansal piyasalarda gözlenen küreselleşme eğilimi, Avrupa Birliği (AB) ve Tek Pazar sürecini belli ölçüde etkilemiş ve üye ülke işletmelerini dış piyasalardan yeni finansal kaynak arayışına yöneltmiştir. Bu yönelim finansal raporlama sorunlarını da beraberinde getirmiştir. Bu sorunların yanı sıra, Enron ve Parmalat gibi küresel etkili muhasebe ve denetim skandallarının da gündeme gelmesi, AB bünyesinde denetim başta olmak üzere çeşitli yasal düzenlemelere gidilmesi ihtiyacını ön plana çıkarmıştır.

Avrupa Birliği (AB) yasal düzenleme yapısını ve çerçevesini daha net ortaya koyabilmek bakımından, öncelikle AB bünyesindeki Kurum ve Organlar ile topluluk hukukunu oluşturan topluluk müktesebatındaki alt bileşenlerin özetle zikredilmesi uygun olacaktır.

AB'de her birinin farklı rolü ve işlevi olan beş kurum bulunmaktadır. Bu kurumlar şunlardır. Avrupa

Parlamentosu (Üye ülke halklarıncaya seçilir); AB Konseyi (üye ülke hükümetini temsil eder); Avrupa Komisyonu (birliğin yürütme organı ve itici gücü); Adalet Divanı (yasalara uygunluğu sağlar); ve Sayıştay (AB bütçesinin kontrolünü yapar)

Bunların etrafında beş önemli organ daha bulunmaktadır. Bu organlar ise şunlardır. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komite (ekonomik ve sosyal konularda örgütlü sivil toplumun görüşlerini yansıtır); Bölgeler Komitesi (bölgesel ve yerel yetkililerin görüşlerini ifade eder); Avrupa Merkez Bankası (para politikası ve Euro yönetiminden sorumludur); Avrupa Ombudsmanı (AB kurumları veya organlarında kötü yönetime ilişkin vatandaşların şikayetleriyle ilgilenir) ve Avrupa Yatırım Bankası (yatırım projelerini finanse ederek AB hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardım eder). Tüm bunlara ilaveten diğer birkaç ajans ve organ sistemi tamamlamaktadır².

² GIELEN, F, CRISTINA, A., BARROS, H., "Corporate Sector Accounting and Auditing Within the Acquis Communautaire", Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation, WB, Reparis, 31 May 2005, s.3
POPHAM, Andrew, "Auditing Regulation in the Acquis Communautaire", Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation, WB, Reparis, May 2005, s.1-13

AB hukuki düzenlemelerinin tamamı Topluluk Müktesebatı olarak isimlendirilmektedir. Tüm AB üye ülkeleri, AB müktesebatına bağlı kalmak yükümlülüğündedir. AB'ye üyelik için aday ülkelerin, müktesebatın bütün bölümlerini kabul etmeleri, uygulamaları ve yürürlüğe koymaları gerekmektedir³.

Müktesebat, birincil ve ikincil yasamanın toplamından oluşur. Birincil yasama (primary legislation) anlaşmalardan (treaties), ikincil (secondary) yasama ise Tüzükler, Direktifler (Yönergeler-Çalışmada direktif terimi tercih edilmiştir), Kararlar ve Tavsiyeler ile AB dava hukukuna ilişkin kararlardan (Avrupa Adalet Divanı ve Avrupa Asliye Mahkemesi kararları) oluşur. Bu nedenle AB kuralları sürekli değiştikleri için ihtiyaçlar paralelinde yeni direktifler yasalaşmaktadır, Tüzükler değiştirilmektedir, kararlar devredilmektedir. Dolayısıyla AB müktesebatının durağan değil, sürekli evrim geçiren dinamik bir düzenlemeler topluluğu olduğu gözden kaçırılmamalıdır.

Yazımızda, uyumlaştırma ve uluslararası denetim standartlarına

yöneliş eğilimi ışığında AB müktesebatında yasal denetim (statutory audit) olarak isimlendirilen denetim düzenlemeleri ile denetime ilişkin yeni 8.Direktif tasarısı karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Çalışma, sonuç ve kaynakça ile sona ermektedir.

1.DENETİME İLİŞKİN AB MÜKTESEBATI VE YENİ 8.DİREKTİF TASARISINA KADAR OLAN GELİŞMELER

AB'de tüm ülkeleri bağlayıcı nitelikteki temel düzenlemelerden olan direktifler (yönergeler/directives), genelde farklı bir konuyu ele almakta ve o konunun adıyla anılmaktadır.

1.1. 1984 Tarihli Sekizinci Direktif

AB bünyesinde denetime ilişkin esasları düzenleyen temel direktif, halihazırda yürürlükte olan 1984 tarihli 8.Direktiftir⁴. Denetim direktifi olarak da isimlendirilmektedir. Bu direktif, topluluk bünyesinde muhasebenin yasal denetiminden (statutory audit) sorumlu denetçilere ilişkin esasları ve yasal denetçilerin asgari yeterliliklerini ta-

³ AB Müktesebatının her bölümüyle ilgili bir özet için ayrıca bkz. <http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/chapters/negotiationsguide.pdf>

⁴ CEC, COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Eighth Council Directive 84/253/EEC of 10 April 1984 Based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the Approval of Persons Responsible for Carrying Out the Statutory Audits of Accounting Documents <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31984L0253:EN:HTML>

nımlar. AB Şirketler Hukuku Dördüncü ve Yedinci Direktifleri yasal denetimin kapsamını tanımlamakta, ancak bu işi kimin yapmaya yetkili olabileceğini belirtmemektedir.

Sekizinci Direktifin⁵ amacı AB'ye üye ülkelerde yasal denetçilerin ve denetim firmalarının (ortaklıklarının) onay/tescil işlemlerini organize etmektir. Direktifin ele aldığı ana konular şunlardır: a) Yasal denetçilerin onayı (tescil); b) Denetçilerin ehliyet şartları; c) Bağımsızlık ve dürüstlük ilkeleri ve ihlaller için yaptırımlar; d) Denetim firmalarının onayı; e) Yasal denetçiler sicilinin yayınlanması.

a) Yasal Denetçilerin ve Denetim Ortaklıklarının Onayı (Tescili):

Direktife göre 1984'ten bu yana AB'de yasal denetim, yalnızca onaylı bir yasal denetçi veya denetim firması tarafından yapılabilir. Yasal denetçi (gerçek kişi) olmak için ise üç şart gereklidir: a) Direktifin 4.maddesinde tanımlanan nitelik ve ehliyet şartlarını karşılamak; b) İyi nam sahibi (good repute) kişi olmak (md.3); c) Üye Ülkenin mevzuatına göre yasal denetçilikle bağdaşmayan işle uğraşmamak, yüz kızartıcı suç işlememiş olmak veya bunlara ilişkin faaliyetlerde bulunmamış olmak (md.3)

Direktifin gerçek kişinin yasal denetim yapmasını onaylama için aradığı şartlar ise şunlardır⁶: a) Üniversite giriş seviyesine ulaşmak, bir başka deyişle üniversiteye girebilme düzeyinde olmak; b) Üniversite giriş seviyesine ulaştıktan sonra teorik öğretim derslerini tamamlamak, Uygulamalı eğitimden geçmek c) Devletçe düzenlenen ve üye ülke mevzuatınca da tanınan, üniversite final sınavı seviyesinde mesleki yetkinlik (yeterlilik) sınavını geçmek.

Direktifte ayrıca, denetimin kapsamı anlamında, finansal tabloların AB müktesebatı ile yıllık faaliyet raporlarıyla uygunluğunun yapılacak denetimlerde ispat ve teyit edilmesi gereği de vurgulanmıştır. (md.1)

b) Denetçilerin ve Denetim Ortaklıklarının Ehliyet ve Yeterlilik Koşulları :

8.Direktifte, denetçilerin ve denetim ortaklıklarının sahip olması gereken nitelikler ile bilgi birikimi, mesleki deneyim ve uygulanacak sınavlara ilişkin hususlar da düzenlenmiştir. Mesleğe giriş ve ehliyet açısından üç temel şart bulunmaktadır. Bu şartlar şunlardır.

⁵ 8.Direktifle ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz. AKDOĞAN, Nalan ve Yüksel KOÇ YALKIN, Avrupa Topluluğu; Dördüncü Direktif, Yedinci ve Sekizinci Direktif, A.Ü.S.B.F. Türkiye 12. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Kıbrıs, 1991

⁶POPHAM, a.g.k.s.6

- Eğitim Programı,
- Staj⁷
- Sınav

Teorik bilginin içeriği ve denetçilerin stajları (uygulamalı eğitimi) hakkında ayrıntılı bilgi sağlama hususu, 8.Direktifin ana bölümünü oluşturmaktadır.AB bünyesinde eğitim programlarının organize edilmiş tarzı ülkeler arası farklılıklar arzedeabilmektedir. Ülkelerin çoğunluğunda bir yüksek öğrenim derecesine ilaveten mesleki eğitim de talep edilmekte, bazılarında ise mesleki eğitim programı, bir yüksek eğitim derecesine denk sayılmaktadır.Direktif aynı zamanda AB Üye Ülkelerinin diğer bir üye ülke veya yabancı ülkenin sağladığı ehliyeti de tanınmasına imkan vermektedir.

Direktifte, yeterlik programı ve sınavı öncesinde yetkili bir denetçi yanında minimum üç (3) yıllık bir staj dönemi öngörülmektedir (md.7). Stajın bir başka ülkede yapılabilmesi de mümkündür.

Ancak, ülke dışında yapılan mesleki eğitimin bir kısmının, üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınacağı öngörülmüştür. Üye ülkelerde staj genellikle, mesleki birliğe üye veya yetkili bir otoriteye karşı

stajı değerlendirme raporu sunmakla yükümlü bir gözetmen meslek mensubunun (supervisor) rehberliğinde yapılmaktadır.

Adayın uygulamalı mesleki eğitimi boyunca, mesleki bir alt yapıya kavuşmalarını temin amacıyla, ilave eğitim koşullarını da karşılaması gerekmektedir. Bu anlamda birçok meslek kuruluşu (ilaveten üniversiteler, özel firmalar vb.) stajyerler için çok değişkenlik arzeden zaman planlamasına dayalı (tam zamanlı, akşamları, hafta sonları, günlük, uzaktan eğitim vb) özel ek eğitim programları düzenlemektedir. Eğitime devam başlangıçta zorunludur ve tüm aşamalarda devam tavsiye edilmektedir.

Teorik bilginin ölçüldüğü sınav konuları da direktifin 6.maddesinde tanımlanmıştır. Sınav konuları şunlardır:

Denetim, finansal tablolar analizi, konsolide finansal tablolar, maliyet ve yönetim muhasebesi, iç denetim, ilgili yasal mevzuat (şirketler hukuku, icra ve iflas hukuku, vergi hukuku, medeni hukuk), muhasebe standartları, finansal yönetim, işletme ekonomisi ve finansman.

⁷ IFAC ve AB meslek öncesi staj kurallarının ülkemiz kurallarıyla karşılaştırılması için ayrıca bkz. UZAY, Şaban, "Profesyonel Muhasebecilikte Meslek Öncesi Staja İlişkin IFAC ve AB Kuralları ile Ülkemiz Kurallarının karşılaştırılması", MÖDAV, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 6, sayı:4, Aralık 2004, s.35-54

c)Bağımsızlık ve Dürüstlük İlkeleri ve İhlaller için Yaptırımlar:

Etik ilkeler ve gerekler, bir denetçi firma adına yasal denetimi yapan gerçek kişiler için geçerlidir (md.25) Yönerge uyarınca, denetim ortaklıklarının, onaylı denetçi olmayan hissedarları ve yöneticileri, bu denetçi firmalar adına hareket eden gerçek kişilerin bağımsızlığını herhangi bir şekilde tehlikeye düşürecek şekilde denetimin icrasına müdahale edemezler (md.27) Bir başka anlatımla, denetçi niteliği taşımasına karşın denetim firmasının ortağı durumunda olanlar, denetim firması adına denetim yapan denetçilerin bağımsızlığını bozucu mahiyette ve denetime karışıcı yönde herhangi bir müdahalede bulunamazlar. Önemli eksikliklerinden birisi olmak üzere, yönergede, bağımsızlığın tanımı yapılmamış ve bağımsızlığı tehlikeye düşüren ve zedeleyen durumlar belirtilmemiştir.

d)Denetim Ortaklıklarının Onayı:

Her bir AB Üye Devletinin mevzuatına dayalı olarak, yasal denetim, gerçek kişiler veya denetçi firma (diğer tür şirket, firma veya ortaklık) tarafından yapılabilir (md.2) Bir denetçi firma olarak onaylanmak için iki şart vardır: Bunlar; Denetim firması adına hareket eden gerçek kişiler, denetçi

olabilmek için gereken nitelik ve ehliyet şartlarını karşılamalıdır ve Üye Devlet gerektiriyorsa, denetçi olarak onayı ve tescili yapılmış olmalıdır. Diğeri de, mülkiyet ve yönetim çoğunluğuna ilişkin şartlardır.

e)Yasal Denetçiler Sicilinin Yayınlanması:

Direktife göre AB Üye Devletlerinin tüm onaylanmış gerçek kişi denetçilerin ve firma denetçilerin isimlerini ve adreslerini kamuya duyuracağı ve kolay ulaşılabilir bilgiler konusunda gerekli düzenlemelere gideceği hüküm altına alınmıştır (md.28). Her onaylı denetçi firması hakkında şu bilgiler kamuya açık olmalıdır:

- Denetim firması adına yasal denetim yapmasına izin verilen gerçek kişilerin isimleri ve adresleri;
- Denetçi firmanın üyelerinin veya hissedarlarının isimleri ve adresleri;
- Denetçi firmanın idari veya yönetim organının üyelerinin isimleri ve adresleri
- Denetim firmasının sermayesine ilişkin bilgiler

Halen yürürlükte olan 8.Direktife, 1984 yılından bugüne kadar hiçbir güncelleme yapılmamıştır. Bu nedenle zaman içinde direktifin zayıflıkları ve zaafiyetleri ön plana çıkmıştır. Bunlardan birisi, direktif-

ten, denetçiye ilişkin esaslarda AB bünyesinde bir uyumlaştırma sağlanması beklenirken, gerçekleşmenin bunun çok ötesinde kalmasıdır. Direktifin kesin hükümleri içermemesi ve denetim esaslarının tesbitinin üye ülkelerin inisiyatifine bırakılması nedeniyle, farklı standartların oluşumuna yol açılmıştır. Bu nedenle, zaman içinde bu direktifin çok çeşitli yönlerden (denetim ve denetçiye ilişkin esasların düzenlenmesi, denetçi bağımsızlığı, denetçinin rolünü, konumunu ve yükümlülüğü vb) eksiklik taşıdığı, küresel boyutta gelişen finans piyasalarının değişim ve gelişimine uyum sağlayamadığı ve ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığı anlaşılmış ve direktifin "modernleştirilmesi" gerektiği konusunda genel bir uzlaşa doğmuştur.

Bu gelişme ve uzlaşa üzerinde, 18-21 Kasım 2002 tarihlerinde Hong Kong'da yapılan XVI.Dünya Muhasebe Kongresi'nde de altı çizilen ve dünyada yaşanmakta olan, 'tek küresel muhasebe standardı'⁸, 'tek küresel denetim standardı' ve 'tek küresel denetçi ünvanı'na gidis

yönündeki eğilim de etkili oldu⁹. Buradan hareketle, AB içinde uyumlaştırılmış bir yasal denetim yaklaşımının (harmonised approach to statutory auditing in EU) olmaması nedeniyle, 1996'da AB'de yasal (statutory audit)denetim konusunda nasıl bir yön izleyeceği ve ne tür bir düzenleme yapılması gerektiği konusunda bir tartışma başlatıldı. Bu tartışmayı takiben Yeşil Kitap ile başlayan bir dizi değişim hareketi gündeme geldi.

1.2. Yeşil Kitap (Green Paper-COM/1996/338)

24 Temmuz 1996 tarihli Yeşil Kitap¹⁰ (Green Paper-COM/1996/338/96),

Finansal Hizmetler Komisyonunun 1996 yılı Aralık ayında Brüksel'de yaptığı toplantı sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu toplantıda, 8.Direktifin denetçiye ilişkin esaslar ve standartlar konusunda yetersiz kaldığı vurgulanmış ve direktifin eksik yönleri ve yetersizlikleri ile kamunun denetim ve denetçiden beklentileri başlıklar halinde tartışılmıştır.

⁸ AKDOĞAN, Nalan, "SPK Finansal Raporlama Standartlarının Uluslararası Standartlara Tam Uyum Projesi", TÜSİAD, Finansal Raporlama Uygulamalarında Uluslararası Standartlara Geçiş, İstanbul, 2003, MUGAN, Can Şınga, Nazlı Hoşal AKMAN, "Uluslararası Finansal Raporlama Standartları:Yakınsama Eğilimleri!", XXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muhasebe-Eğitim:Eğilim ve Etkileşimler, Belek/Antalya, 21-25 Mayıs 2003

⁹ GÜVEMLİ, Oktay, "Muhasebe Mesleğinin Küreselleşmesi: Tek Muhasebe Standardına, Tek Denetim Standardına, Tek Meslek Ünvanına Doğru, Muhasebe ve Finansman Dergisi, MÜFAD, sayı:17, Ocak 2003

¹⁰ CEC, EUROPEAN COUNCIL The Role, The Position And the Liability of Statutory Audit in the EU:Green Paper, 24th June 1996, OJ, N, C 321, 28.10.1996, s.1

Yeşil Kitap, AB bünyesinde, yasal denetçinin rolü, durumu ve sorumluluklarını tanımlayıcı, düzenleyici bir tartışmayı başlatmış ve 8.direktifi eleştirici hükümler getirmiştir. Rapor, Sekizinci Direktifte tek pazarın düzgün çalışmasını ve denetim hizmetlerinde gerçek bir Avrupa pazarının kurulmasını engelleyebilecek zayıflıklara işaret etmekte ve AB bünyesinde yasal denetimin 'ortak' bir tanımının olmasının olumsuz etkilerini tartışmaktadır. Ayrıca, rapor, AB yasal denetimine yönelik daha geniş bir standardizasyon üzerinde de durmaktadır.

Yeşil Kitap isimli raporda 8. Direktifin eksikliklerine şu başlıklar halinde yer verilmektedir:

a) Denetçi bağımsızlığı konusu tam ortaya konulamamıştır. Denetçi bağımsızlığına ilişkin olarak üye ülkeler direktif hükümlerini de aşan katılıkta yaptırımlar uygulamakta, ortaya çıkan farklılıklar topluluk politikalarındaki muhtemel bir uyumlaştırmayı son derece güçleştirmektedir. b) Denetçinin mesleki yeterliliğine ilişkin getirilen yüksek standartlar, üye ülke düzenlemelerinde farklılık göstermektedir. Bazı üye ülkelerdeki eğitim sistemi bu yeterliliği karşılamaktan uzaktır. c)Kamunun denetimden olan beklentisi ile denetim meslek sahipleri-

nin denetçiye bakışı arasında derin (crucial) farklılıklar sözkonusudur. d)Yasal denetim ve denetçiye ilişkin genel tanımlamalar net değildir. Tanımlamalardaki belirsizlikler beklenti boşluğu doğurmaktadır. e)AB bünyesinde yasal denetçinin yükümlülükleri konusunda bir standardizasyon sağlanamamıştır. f)Ülkelerarası genel mesleki standartlardaki eksiklikler, AB bünyesinde ortak bir kalite kontrol standardının oluşumunu güçleştirmektedir. g) Etkin bir iç kontrol sisteminin önemine değinilmemiştir. h)Finansal tabloların güvenilirliğinin ve denetçi itibarının sağlanmasında yetersiz kalınmıştır.

Yeşil Raporun uyumlaştırma ve tek denetim standardına gidiş eğilimi açısından en önemli özelliği, denetim ve denetçiye ilişkin tanımlama sorunlarının giderilmesinde ve Uluslararası Denetim Standartlarına (UDS) geçiş sürecinde bir başlangıç noktası ve temel (base) oluşturmasıdır.

Denetime yönelik olarak AB'ce getirilen düzenlemelerin tarihsel perspektifine aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

AB Komisyonu, Yeşil Kitaba yüzün üzerinde yazılı katkı ve cevap almıştır. 1996'da Komisyonca bir takip konferansı düzenlenmiş ve ortak bir denetim çerçevesinin ol-

1984	Denetime İlişkin Sekizinci Şirketler Hukuku Direktifi
1996	Yeşil Kitap: Yasal denetçilerin AB içerisinde rolü, durumu ve yükümlülükleri
1998	Tebliğ: AB'de Yasal Denetim-İleriye götürecekt yol
2000	Nitelik Güvence tebliği
2001	Yasal Denetimde Kalite Güvencesinin sağlanmasına dair Tavsiye Kararı
2002	Bağımsızlık tebliği
2003	Tebliğ: 'AB'de Yasal denetimin Güçlendirilmesi'
16.3.2004	Avrupa Komisyonunca önerilen Yeni 8. Direktif tasarısının sunulması

Kaynak: GIELEN, F."Corporate Sector Accounting and Auditing Within the Acquis Communautaire", Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation, WB, REPARIS, 31 May 2005,s.1-13, POPHAM, a.g.k.s.2-29

ması ve bunun da tercihen Uluslararası Denetim Standartları¹¹ (UDS) olması gerektiği konusunda uzlaşa sağlanmıştır.

1.3. Nisan 1998 Tarihli 'Yasal Denetim-Geleceğe Dönük Yol' Başlıklı AB Tebliği

29 Nisan 1998'de, Komisyon, 'AB'de Yasal Denetim-Geleceğe Dönük Yol isimli Tebliği'¹² çıkardı.

Tebliğde, ayrıca, AB bünyesinde denetçinin rolü, durumu ve yükümlülükleri konusundaki belirsizliğin denetim kalitesini olumsuz yönde etkilediğini dile getirmiş ve yeni yasal düzenleme ve/veya mevcutların ıslah gereğine dikkat çekilmiştir. Düzenlemede, uzmanlardan müteşekkil denetim komitesinin oluşturulması ve iç denetim esaslarının bu komitece belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

¹¹ IFAC, "International Auditing and Assurance Standards", Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements, 2003, TÜDESK- Türkiye Denetim Standartları Kurulu, Uluslararası Denetim Standartları, Türmob yayınları no:238, Ankara 2004

¹² CEC, The Statutory Audit in the European Union:The Way Forward, COM/143/98, 29th April 1998, GIELEN, a.g.k.s.12

AB bünyesinde denetim standartlarına ilişkin uyumlaştırma sürecine ilişkin önemli hususlardan birisi de, tebliğde, Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) incelenmesinin ve AB'nin bu standartları destekleyip desteklemeyeceğine karar vermesi gerektiğinin açıkça belirtilmiş olmasıdır. Ayrıca, bu Tebliğ'de, AB'nin bu standartların geliştirilmesine ne şekilde katkıda bulunabileceği ve denetçi bağımsızlığı, denetim kalitesi, kalite kontrolü, mesleki yetkinlik, yasal denetçinin şirket içindeki konumu ve iç denetim rolü gibi hususların önemi de vurgulanmıştır.

1.4. Kalite Güvencesi Hakkında 2001/256/EC Sayılı AB Tavsiye Kararı

15 Kasım 2000 tarihinde Komisyon, 1998 Tebliğinin tamamlayıcısı olarak Yasal Denetimde Kalite Güvencesi hakkında 2001/256/EC Sayılı Tavsiye Kararını¹³ kabul etti. Kararda, denetime ilişkin kalite standardı olmayışının ve farklı çoklu standartların doğuracağı sakıncalara dikkat çekilmiştir. AB için farklı bir olgu olan kalite güvencesinin amacı ise, yasal denetimlerin denetim standartlarına uygun yapılması, denetimlerde yeterli kamu gözetimi ve kalite güvence

sistemlerinin kapsanması ve denetçilerin bağımsızlık ve etik¹⁴ kurallara uymasının garanti altına alınması şeklinde belirlenmiştir.

Üye ülkelerce güvence altına alınan yasal denetim kalitesi ile yayınlanan finansal bilgilerin kalitesi ve kalite güvencesi arasında aynı yönlü bir ilişki bulunmaktadır (md.4). Finansal bilgi kalitesi ve kalite güvencesinin artması, denetim kalitesini de artıracaktır. Aynı şekilde tersi de doğrudur. Finansal tabloların güvenilir olması ve kamusal güvenin oluşmasında, denetim kalitesinin korunmasının da önemli bir payı bulunmaktadır.

Ayrıca, yasal denetimler için dış kalite güvence sistemlerinin asgari standartları belirlenmiştir (md.5). Minimum gerekliliklere üye ülkelerin belli bir sürede uyması, Komisyonun bu uyumu gözleyeceği ve yerine getirilmemesi durumunda yeni bir düzenlemeye gidileceği de hükme bağlanmıştır. Söz konusu asgari standartların alt başlıkları ve özet içeriğine aşağıda yer verilmektedir.

Kalite Güvencesinin Kapsamı; yasal denetçi ve denetim ortaklıklarını içermektedir. Metodoloji; yeni-

¹³ Tavsiye kararının tam metni için ayrıca bkz. CEC, Recommendation 2001/256/EC on Quality Assurance for the Statutory Audit, <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0256:EN:HTML> (erişim.4.7.2005)

¹⁴ Etik ilkeler ve mesleki davranış kurallarına ilişkin daha fazla bilgi için ayrıca bkz. ÖNDER, Türkan, Batan Bankalar, Bağımsız Denetim ve Meslek Ahlakı, Beta yayınları, İstanbul, Ekim 2001.

den inceleme (peer review) ve gözlem (monitoring) şeklinde iki farklı yöntemi içermektedir.(md.2). Gözlemin kapsamı; yasal denetçi ve denetim firmaları belli bir süreyi kapsayan dönem boyunca inceleme kapsamındadır. Borsaya kote şirketler için bu süre en çok 6 yıldır. Daha önce incelenen denetçiler için bu sürenin kısaltılması mümkündür.(md.3.4-3.5) Küçük işletmelerin denetimini yapan denetim firmaları için ise bu gözetim süresinin 10 yıla kadar uzatılması mümkündür. Kalite incelemesinin kapsamı; çalışma kağıtlarındaki kanıtların kalitesi, bağımsızlık dahil etik kurallara uygunluk, iç denetim sisteminin varlığı, vb.hususları içerir. Meslek mensubu olmamakla beraber mesleki bilgi ve tecrübesi bulunan kişilerden seçilmesi gereken Gözlemcilerin Seçimi, diğer bir alt başlığı oluşturmaktadır. Denetim raporunun kapsamı; formatın uygunluğu, denetim görüşü, finansal tabloların UMS'ye uygunluğu ve tesbit edilen aksaklıkları içerir. Kamuyu Aydınlatma ve Raporlama da önemli bir başlıktır. Kalite sisteminin denetimi, gözlem sonuçları, sonuçların raporda detaylı sunumu gibi hususları içeren denetim raporu, kamuya açıklanmalı ve raporlanmalıdır (md.6.1). Gözlemciler, görüşlerini oluşturacak, destekleyebilecek ve kanı oluşturabilecek yeterli kaynağa ulaşabilmelidir (md.11) Sır Saklama açısından, gözlemciye raporun teslimi bu ilke-

nin ihlal edilmesi anlamına gelmemektedir (md.8.1) Önemli bir diğer başlık da Gözlemcinin Kalitesi, bağımsızlığı ve kalitesidir. Gözlemciler, denetim kalitesini ölçecek mesleki bilgi ve yetkinliğe sahip olmalı, ayrıca raporla tüm bilgiler kendisine sunulduğu için, ketum, bağımsız; objektif ve tarafsız olmalıdır. (md.9)

1.5. 14 Nisan 2002 tarihli Gayri Resmi Konsey Görüşü (Note for The Informal EcoFin Council dated 14th April 2002)

2001 yılında, denetimini 'beş büyük'lerden biri olan Arthur Andersen'in yaptığı Enronun iflas etmesi de, AB bünyesinde denetime ilişkin bir yasal düzenleme çerçevesi oluşturulması gereğini ortaya koymuştur. Olayların akabinde, Enron olayına ilişkin 14 Nisan 2002 tarihli gayriresmi AB görüşü deklare edilmiştir. Deklarasyonda, olayın yansımaları, benzer olayların Birliğe sıçramaması ve vuku bulmamasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması gereği ile etkin ve rekabetçi bir sermaye piyasasının şekillendirilmesi ihtiyacı vurgulanmıştır.

Konsey görüşünde, etkin ve rekabetçi bir sermaye piyasasının alt yapısını oluşturacak ana başlıklar belirlenmiştir. Bu başlıklar; finansal raporlama, yasal denetim (statutory audit), şeffaflık (transparency), finansal analiz ve derece-

lendirme kuruluşlarının rolü ve kurumsal yönetim (corporate governance) dir. Belirlenen bu temel esaslardan (pillar) birisi durumundaki finansal raporlama konusunda ilerleme sağlandığı görülmektedir. 19 Temmuz 2002 tarihli UMS/IAS Tüzüğü ile, AB bünyesindeki borsaya kote şirketlerin konsolide finansal tablolarının UMS'ye göre hazırlanmasının hüküm altına alındığı bir süreç başlatılmış ve neticede 2005 yılında UMS/UFRS'ye geçiş AB'nin ortak uzlaşısı haline gelmiştir.

1.6.Yasal Denetçilerin Bağımsızlığı'na İlişkin 2002/590/EC sayılı AB Tavsiye Kararı

16 Mayıs 2002'de Komisyon, AB bünyesinde denetçi bağımsızlığını düzenlemek, mevzuatlarda uyumu ve birlik ve beraberliği sağlamak üzere, "AB'de Yasal Denetçilerin Bağımsızlığı: Bir Dizi Temel İlkeler"¹⁵ başlıklı ve 2002/590/EC sayılı bir Tavsiye Kararı çıkarmıştır. Üye ülkelerin tasvibine sunulan bu tavsiye kararı üye ülkelerce kabul edilerek büyük ölçüde kendi mevzuat ve uygulamalarına taşınmıştır (md.4).

8. Direktifin denetçi bağımsızlığına ilişkin tam bir açıklama getir-

memesi nedeniyle, bağımsızlığa ilişkin düzenlemeler Topluluk bünyesinde birbirinden farklılık arzetymekte idi. Direktifin bu eksikliğini gidermeye yönelik çıkarılan bu karar, titiz ve yüksek seviyeli ilkeler belirlemiştir (md.14). Karar uyarınca yasal denetçi, finansal tablolara ilişkin görüşünü etkileyebilecek ve objektivitesine hanel getirecek tüm faaliyetlerden kaçınmalı ve denetlenen işletmeden tamamen bağımsız olmalıdır (md.1.3.)

Ayrıca, denetim kalitesinin bir unsuru olan ve kararda objektiflik ve dürüstlük olarak tanımlanan bağımsızlığın riske edilmesinde, denetçilerin müşterilerle mali, ticari, istihdam, iş vb. bağlantılarının varlığının ortaya çıkmasında ve denetim müşterisine ilave hizmetlerin sağlanması gibi durumlarda, denetçilerin denetimden yasaklanabileceği hükmüne yer verilmiştir.

2002 tarihli Tavsiye Kararının, Enron'un çöküşü sonucu gündeme gelen bağımsızlık, denetçilerce "sağlanan ilave hizmetler" ve "denetim müşterisiyle istihdam ilişkisi" şeklindeki konulara dikkat çekmede paralellik içerdiği görülmektedir. Tavsiye Kararı, denetçi bağımsızlığına yenilikçi nitelikte, açık bir ölçüt getirmiştir.

¹⁵ Tavsiye kararının tam metni için ayrıca bkz Commission Recommendation of 16 May 2002 Statutory Auditors' Independence in the EU: A Set of Fundamental Principles (2002/590/EC) <http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0590:EN:HTML>

Ayrıca, Tavsiye Kararı, yeni gelişmelerin kapsanmama ve gözardı edilme olasılığını da gözönüne alarak, statik/yasaklar listesi içerecek şekilde kural bazlı (rule-based) yapı arzeden ABD Muhasebe standartlarını (US GAAP) örnek almadı. Bunun yerine esnekliği ve her durumda geçerliliği daha yüksek olan ilke bazlı (principle-based) bir yaklaşımı benimsedi.

Ayrıca, Kararda, her denetim için denetçilerden bağımsızlıklarına yönelik vuku bulabilecek potansiyel risk ve tehditler ile bunları azaltıcı önlemlerin belgelendirilmesi istendi. Denetim müşterisiyle belli ilişkilere girmeme ve belli ilave hizmetler sunmama vb.hususların önemi vurgulandı.Denetçi bağımsızlığına olumsuz etkileyecek kişiler, hususlar ile bağımsızlığın etkin şekilde korunmasına yönelik önlemlerin altı çizildi.

Bağımsızlığı olumsuz etkileyecek kişiler şunlardır. Denetimin icrası ve kabulünde etkisi ve ilgisi olan tüm kişiler, yasal denetim ortaklığının, hissedarları, yöneticileri, danışmanları, çalışanları ve elektronik ortam üzerinden üyeliği bulunan denetçiler, yasal denetim kapsamında uzmanlık görüşüne başvurulmuş diğer alanlardaki (vergi, hukuk, finans vb) görevliler, denetimin kalite kontrolünde görevli

gözlemciler, müşteri ile denetçi arasındaki ailevi ve özel ilişkilerin mevcudiyeti, ücret (ücret finansal tablo dipnotunda yer alarak kamuya açıklanmalı ve Yasal denetim, garanti, vergi danışma, diğer denetim dışı hizmetler olarak 4 alt başlık altında bölümlenmelidir), denetçi, denetim firması, denetim anlaşma grubu (engagement team) veya bunların bir üyesinin denetlenecek işletme ile doğrudan ve/veya dolaylı bir parasal çıkarının olması vb.

Denetçi bağımsızlığını korumak için, kalite güvencesi, denetim müşterisine ilişkin esaslar (işletmenin yapısı, yöneticilerle ilişkiler), yasal denetçiye ilişkin esaslar (denetim ortaklığı hissedarlarının kontrol gücü, iç kontrol sistemi) gibi hususlara özen gösterilmesi gereği vurgulanmıştır.

1.7. Yasal Denetimin Güçlendirilmesi'ne İlişkin COM/2003/0286 sayılı AB Tebliği

21 Mayıs 2003 tarihinde ise Komisyon, AB bünyesinde yasal denetim için modern bir düzenleyici çerçeve çizmeyi amaçlayan ve denetim standartları, kalite kontrol sistemleri ve denetçi bağımsızlığı ile ilgili kuralların incelendiği COM/2003/0286 sayılı bir Tebliğ daha çıkardı. "AB'nde Yasal

Denetimin Güçlendirilmesi¹⁶ başlıklı Tebliğ, yeni bir AB Denetim Düzenleme Komitesi¹⁷ çerçevesinde üye devletlerde denetçinin rolü, durumu, yükümlülükleri ile denetim kalitesi ve tutarlılığının geliştirilmesi, ayrıca finansal rapor kullanıcılarına (yatırımcı, kredi verenler, çalışanlar vb) daha kesin ve güvenilir bilgi sunumu gibi hususlarda ayrıntılı düzenlemeler getirmiştir. Tebliğ de kurumsal yönetim de özel bir önem verilmiştir. Kurumsal yönetimde, denetçi, de-

netçinin rolü, denetim komitesi, iç kontrol sistemi ve iç denetim de kapsamaktadır. Tebliğde, denetçinin işletme yönetiminden, denetçi ve denetim komitesinin ise kurumsal yönetim sisteminden bağımsız olması gerektiği ifade edilmektedir.

Yeni denetim direktif tasarısına giden yolda önemli bir 'kilometre taşı' olarak nitelendirilebilecek Tebliğ'in ele aldığı temel yenilikler özetle şunlardır:

Tablo 2- COM/2003/0286 sayılı AB Tebliği'nin Getirdiği Temel Yenilikler ve Hedefler

- 8.Direktifin güncelleştirilmesi,
- AB Düzenleme çerçevesinin ve gerekli alt yapıların oluşturulması, güçlendirilmesi,
- Uygulanabilir olduğu ve yeterli ve kaliteli esasları içerdiği anlaşılan UDS¹⁸'nin, 2005 yılı yasal denetimlerinde kullanılması,
- Kurumsal yönetim açısından, denetim komitelerinin kurulması,
- Kurumsal yönetim ve iç kontrol sistemlerinin güçlendirilmesi,
- Denetçi bağımsızlığının güçlendirilmesi,
- Etik ve mesleki davranış kurallarının oluşturulması;
- Denetim şirketlerinin kuruluşunun kolaylaştırılması,
- Denetçi yükümlülüklerinin incelenmesi,
- Denetime ilişkin kamusal gözetimin güçlendirilmesi ve kamu adına gözetim yapacak şeffaf bir üst kurulun oluşturulması (eğitim, denetçi belgesi verme, kalite güvencesi ve disiplin sistemleri gibi görev alanlarını kapsayan ve yaptırım gücü olan bir kurul).
- Denetim hizmetlerine yönelik olarak iç piyasaların derinleştirilmesi,
- Sınır ötesi yatırımların teşvik edilmesi.
- Yaptırım sistemlerini disipline edilmesi ve disiplin sistemlerinin geliştirilmesi,
- Denetim şirketlerinin ve bağlantılarının şeffaflığının düzenlenmesi

Kaynak: GIELEN, a.g.k.s.12-13, POPHAM, a.g.k.s.1-39

¹⁶ Tavsiye kararının tam metni için ayrıca bkz Communication COM/2003/0286 from the Commission to the Council and the European Parliament : Re-inforcing the Statutory Audit in the EU, <http://europa.eu.int/lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0286:EN:HTML>

¹⁷ Denetim Düzenleme Komitesi (md.2), üye devletler ve Avrupa Ekonomik Alanındaki ülke yasal denetim otoritelerinin denetim mesleğinden temsilcilerin, iç denetçiler ve büyük denetim şirketlerinin Avrupalı temsilcilerinden oluşan ve yasal denetim konuları ve bu konulardaki uyumla ilgilenen bir platformdur. Meslek mensubu uzman kişilerden oluşan platformun genel amacı, özellikle topluluk müktesebatının kapsamadığı konularda AB ölçeğinde uygulanmak üzere yasal denetime ilişkin ortak görüşler geliştirmektir. Bu görüşlerin oluşturulması ve denetçiye ilişkin esasların belirlenmesi aşamasında, komite, etik kurallar, bağımsızlık, denetim standartları, eğitim, yeterlik, kalite güvencesi, kamu namına denetim ve disiplin cezaları gibi diğer hususları da göz önünde bulunduracaktır(md.2.2.). Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/audit/commit/index.htm

¹⁸ 16 Mart 2004 tarihli yeni 8.Direktif Tasarısı'nda da, yasal düzenleme çerçevelerinin oluşturularak uyumlaştırılması ve Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) uygulanması hedeflerine aynen yer verilmiştir..

1.8. Mevcut Direktiflerin Islahına Yönelik 18 Haziran 2003 tarih ve (EC/51/2003) sayılı AB Düzenlemesi

AB Finansal Hizmetler Politika Grubu'nca yapılan 28 Ocak 1999 tarihli toplantıda, AB bünyesinde 'tek finansal piyasa'nın oluşturulmasına yönelik Finansal Hareket Planı kabul edilmiş ve etkin bir sermaye piyasasının teşkiline yönelik olarak yasal düzenleme çerçevesinin oluşturulma gereği dile getirilmiş idi.

Ayrıca, bu Planda, muhasebe ve finansal raporlama açısından UMS'ye geçiş, denetim açısından ise denetim ve denetçiye ilişkin esasların tesbiti ile UDS'ye geçiş ve bir bütün olarak AB bünyesinde bir uyumlaştırmanın sağlanması hedeflenmiştir. Hedefler ise denetimin kalitesi, denetçi bağımsızlığı ve denetim standartları alt başlıklarında toplanmıştır. Toplantıdan çıkan en öncelikli uygulama kararı, finansal bilgilerin sunumunu ve raporlama esaslarını düzenleyen fakat dışa açılan işletmelerin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalan mevzuattan başlayarak, mevcut yasal düzenleme çerçevesinin ıslah edilmesi ve geliştirilmesidir.

Muhasebe ve denetime ilişkin ihtiyaç duyulan ve sözü edilen bu ıslah ve iyileştirmeler, bilahare 18 Haziran 2003 tarihli ve

(EC/51/2003) no.lu yasal düzenleme ile realize edilmiştir.

Bu doğrultuda muhasebe, finansal raporlama, değerlendirme, hesaplar, yıllık raporlar vb. ile ilgili hususlar hariç (münhasıran denetim hususlarına yönelik) 4.Yönergede yapılan ıslah, iyileştirme ve değişikliklerden bir kaçısı şunlardır. Direktifin bölüm 10 madde 49 da yer alan "denetçi raporunun finansal tablolarla birlikte sunulmasının üye ülkelerin ihtiyarına bırakıldığı ve yayınlanmayabileceği" şeklindeki hüküm metninde, "denetim raporunun finansal tablolarla birlikte sunulmaması mümkündür ancak, bu durumda denetçi görüşü(olumlu, olumsuz, şartlı ve görüş bildiriminden kaçınma) ile denetçi görüşünü etkileyen hususların mutlaka açıklanması gerekir" şeklinde değişikliğe gidilmiştir. Yine bu doğrultuda, 4.Direktifin denetim başlıklı 11.bölümünün (md.51) 1.paragrafı değiştirilerek yeniden oluşturulmuştur. Madde metninde, yıllık finansal tabloların üye ülkelere yetkilendirilmiş yetkili denetçilerce yasal denetime tabi tutulacağı ve denetçilerin finansal tabloların denetim sonucuna ilişkin görüş bildirecekleri hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, denetim raporunun tanzimine ilişkin çeşitli ilave hükümler de getirilmiştir. Bunlar;özetle, denetim raporunun başında, denetlenen finansal tabloların düzenlen-

mesinde ve raporlamasında esas alınan genel kabul görmüş ilke ve kuralların belirtilmesi, yasal denetimin yapılış amacı ve denetimin standartlara uygun olarak yapıldığının zikredilmesi ve denetlenen finansal tabloların doğru ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına ilişkin denetçi görüşüne (olumlu, olumsuz, şartlı ve görüş bildiriminden kaçınma) yer verilmesi ve kayıtlarla rapor arasındaki tutarlılığın deklar edilmesi olarak sıralanabilir.

Sadece denetçiye ilişkin ilke ve esasları içermesi, eksiklikler vb. çok çeşitli açılardan eleştirilmesi ve yeni bir 8.Direktif tasarısının gündemde olması gibi nedenlerle, 2003 tarihli ıslah düzenlemesinde 8.Direktifle ilgili herhangi bir değişikliğe gidilmemiştir.

1.9. Yıllık ve Konsolide Hesapların Yasal Denetimine İlişkin 16 Mart 2004 tarih ve COM/2004/177 Sayılı Yeni AB 8.Direktif Tasarısı

AB Komisyonu, 16 Mart 2004'te yatırımcıların ve diğer ilgili tarafların denetimden geçen hesapların

doğruluğuna duyulan güveni azaltmaktır ve AB bünyesinde yaşanan Parmalat ve Ahold skandalları gibi skandallarla bir daha karşılaşmamak açısından, 8.Direktif'in¹⁹ yerini almak üzere yeni bir Direktif tasarısı²⁰ hazırlanmıştır. 8.Direktifin yetersizliği, 1996 tarihli Yeşil Rapor'da denetim standartlarının oluşturulmasının gündeme getirilmesi, etkin ve rekabetçi bir sermaye piyasasının oluşturulması, finansal tabloların güvenilirliğinin artırılması, üçüncü kişilerin korunması, denetim ve denetçiye ilişkin standartların belirlenmesi ve geliştirilmesi gereği gibi bir çok husus da, bu direktif tasarısının ortaya konulmasında etken olmuştur.

Bu tasarının ortaya çıkışında eski direktifin taşıdığı eksiklikler ve zaafiyetler etkili olmuştur. 10 Nisan 1984 tarih ve 84/253/EEC sayılı yürürlükteki halihazır 8.Konsey Direktifi, şirketlerin tescili, listeye alınması ve mesleki doğruluk ve dürüstlüğün gereklerine ilişkin çeşitli düzenlemeler içermesine karşın, yasal bir denetimin nasıl yürü-

¹⁹ Sekizinci Direktifle ilgili ayrıntılı bilgi için ayrıca bkz.

AKDOĞAN, Nalan ve Yüksel KOÇ YALKIN, Avrupa Topluluğu; Dördüncü Direktif, Yedinci ve Sekizinci Direktif, A.Ü.S.B.F. Türkiye 12. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Kıbrıs, 1991, OJ N L 126, 12.5.1984

²⁰ CEC, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Statutory Audit of Annual Accounts and Consolidated Accounts and Amending Council Directives, 78/660/EEC and 83/349/EEC, COM(2004)177 final, 2004/0065 (COD), Brussels, 16.3.2004, AB'ce çıkarılan denetim yasaması hakkında kapsamlı bilgi için ayrıca bkz.:http://europa.eu.int/comm/internal_market/audit/index.htm

²¹ U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, The Sarbanes-Oxley Act of 2002, (<http://www.auditnet.org/articles/SOX&IA.htm>)

tüleceğine, yönetileceğine ve yüksek kalitede bir denetimi temin için gerekli dışsal kalite güvencesinin derecesi vb.hususlara ilişkin hükümleri kapsamıyordu.

Bunlara ilaveten, yeni tasarının çıkarılmasında ve 8.Direktifin değiştirilmek istenmesinde rol oynayan faktörlerden bazıları şunlardır.

Tablo 3- Sekizinci Direktifin Değiştirilme Nedenleri

- Önemli eksiklikleri ve zaafiyetleri bulunan Sekizinci Direktifin çağdaştırılması,
- Denetime ilişkin getirilmek istenen modern yasal düzenleme çerçevesine uygun yeni bir altyapı geliştirilmesi,
- Denetim mesleğine ilişkin yasal çerçevenin ve düzenlemelerin en güncel, esnek ve amaca uygun şekilde oluşturulması,
- Kamuya açık bir sistemde denetçilere tescil edilme koşulu getirilmesi
- 8.Direktifin denetim standartları, kalite güvencesi ve kamu gözetimi gibi hususları içermemesi
- 8.Direktifteki Etik gereklerin yüksek görülmesi
- Yaşanan global skandallar akabinde çıkarılan Sarbanes-Oxley Yasası (SOX)²¹ sonrası ABD baskısının çok artması
- Avrupa'da yaşanan Parmalat, Ahold skandallarından sonra AB Parlamentosunun artan baskısı,
- Skandallar ışığında denetime ilişkin kamu gözetiminin güçlendirilmesi arzusu,
- Uluslararası Denetim Standartları'nın (UDS) uygulamaya geçirilmesi.

Yeni 8. Direktif Tasarısı'nda getirilen önemli düzenlemelerden bazıları alt başlıklar halinde aşağıda özet olarak sunulmaktadır.

a) Yasal Denetçilerin ve Denetim Firmalarının Tanımlanması, Onaylanması, Mülkiyeti Ve Tescili:

Tasarıda, yasal denetimden (statutory audit), yeni direktif tasarısı hükümleri ile AB yasal düzenleme çerçevesi kapsamında, yıllık ve konsolide hesapların denetimi kastedilmektedir. Yasal denetçi (statutory auditor) ise, üye ülkelerin ilgili otoritelerince bu direktif hükümleri dahilinde yetki verilmiş kişileri ifade etmektedir. İlgili otoriteler, yasal denetçi ve denetim firmasının gözetimini yapan ve direktif doğrultusunda gerekli gözetim sistemini kurmaktan ve düzenlemeleri yapmaktan sorumlu olan kurum ve kuruluşlardır. Tasarısı uyarınca, her üye ülke kendi içinde denetçilerin yetki ve onay koşullarını da içeren bir gözetim sistemi ve gözetim kurumu oluşturacaktır. Gözetimden sorumlu olacak kurum ve kişilerin, iyi nam sahibi olmaları öngörülmüştür.

Tasarıda, yasal denetçi ve denetim firmalarının onaylanması, mülkiyeti ve tescili tüm üye ülkelerde zorunlu kılınmıştır. Ayrıca, yasal denetçi ve denetim firmalarının, elektronik ortamda oluşturulan sicile kayıtlı olmaları ve sicil kaydı, kimlik bilgileri ve adreslerinin sürekli güncellenmek kaydıyla bu or-

²¹ U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, The Sarbanes- Oxley Act of 2002, (<http://www.auditnet.org/articles/SOX&IA.htm>)

tamda tutulmaları ve kamuoyunca ulaşılabilir durumda olması öngörülmüştür. Tasarıya göre, üye ülkelerin yetkili gözetim otoriteleri aşağıda belirtilen asgari koşulları sağlayan gerçek kişileri, yasal denetçi olarak onaylayacak ve tescil edeceklerdir. (md.6)

- İyi itibar ve nam (hem gerçek kişilerin hem de denetim firmalarının yasal denetim faaliyeti ile uyuşmayan herhangi bir faaliyet içinde bulunmaması),
- Eğitim koşulları (en azından üniversiteye giriş seviyesine ulaşmak, teorik bir eğitim kursunu tamamlamak),
- Staj yapmak,
- Ülke çapında yapılan üniversite final sınavı düzeyinde gerçekleşen mesleki bir yeterlilik sınavını başarmaktır.

AB dışındaki ülke denetçilerinin yetki, sicil kaydı, denklik ve ilgili otoritelerle işbirliği konusu da tasarıda düzenlenmiştir. A ülkesinde bir denetçinin lisans sahibi olması bu kişinin otomatikman B ülkesinde de lisans sahibi olmasını doğurmayacaktır. Bir üye devletçe birlik dışı bir ülke denetçisine yasal denetçi (statutory auditor) onayının verilebilmesi için gereken şartlar şunlardır: İlgili denetçinin kendi ülkesinde denetçi olarak yetki almış olması, bu direktifte belirtilen teorik yetkinlik ve mesleki deneyi-

me haiz olması, üye ülkenin yasal düzenleme çerçevesi hakkında bilgili olması. Ayrıca, bu koşulları taşıyan denetçinin aşağıdaki hallerin varlığı halinde üye ülkenin siciline kaydolması gerekir. Bunlar; AB dışı bir ülke firmasına ait hisse senetlerinin üye ülke sermaye piyasasında işlem görmesi halinde, Denetçinin bu işletmenin yıllık ve konsolide tablolarını denetlemesi halinde, konsolide tabloları hazırlanan ana şirketin üye devlet düzenlemelerine sahip olması halinde, yasal denetim onayı veren denetçi veya denetim firması sicil kaydını yaptırmalıdır.

b) Denetimin Gerçekleştirilmesi Şekli:

Tasarıda, bir denetçinin yasal denetimin ötesinde ek hizmetler sunup sunamayacağı konusunda ilke temelli bir yaklaşım getirilmektedir. Ek hizmetler denetçinin gerçek işini yapmasına ve/veya bağımsızlığına engel teşkil ediyor ise denetçi firmanın bunun önlemini alma gerekliliği ortaya koyulmaktadır. Halihazırda, AB içinde ilke temelli (principle-based) yaklaşım ile ve açık ve katı şekilde hangi faaliyetlerin yasaklanması gerektiğinin belirlenmesini içeren kural bazlı (rule-based) iki karşıt yaklaşım tartışılmaktadır. Tasarıya göre Üye devletler, gerekli gördüğü ve/veya istedikleri durumlarda, borsada işlem gören şirketler konusunda daha katı yöntemler izleyebilir.

c) Denetim Altyapısı:

Tasarıda, denetimin alt yapısı ile grup sorumluluğu ele alınıyor. Bir grubun denetçisinin, o grubun denetimin tamamından sorumlu olacağı hükme bağlanıyor. Örneğin, Parmalat skandalında, konsolide hesaplara bakan denetçi grubunun farklı, diğer hesaplara bakan denetçi grubunun farklı olduğu bir durum sözkonusu idi. Sorumluluğun üstlenilme noktasında itiraz doğmaması açısından bu tür bir düzenleme öngörülmektedir.

d) İç Pazar Bakış Açıları:

Tasarıda İç Pazara (internal market)²² yönelik bakış açıları da kapsamaktadır. İç Pazar, Avrupa Birliğinin temel köşe taşlarından birini oluşturmaktadır. AB iç pazarının amacı, AB içinde, tek bir ülkenin sınırları içinde imişçesine işleyecek biçimde, mal, kişi, hizmet ve sermaye akışına izin vermektir. Bu amaçla topluluk bünyesinde çeşitli organlar oluşturulmuştur. Avrupa Parlamentosunda İç Pazarla ilgili üç komitesi oluşturulmuştur. Bunlar; Yasal İşler Komitesi, Temel Haklar, Adalet ve İçişleri Komitesi ve Ekonomik ve Parasal İşler Komitesi'dir. Ayrıca, topluluk bünyesinde iç pazardan sorumlu bir İç Pazar Genel Direktörlüğü (GD) de oluşturulmuştur.

İç Pazar GD'nin üç ana rolü vardır. Birinci rol, serbest dolaşım engellerini ortadan kaldırmayı amaçlayan mevzuat için tasarılar sunmaktır. Bu rol, yalnızca mallarla hizmetlerin dolaşımını kolaylaştırmayı değil AB vatandaşlarının diğer AB ülkelerinde çalışmalarını ve yaşamalarını da kolaylaştırmayı içermektedir. İkinci rolse, AB normlarının uygulamada nasıl uygulandıklarını yakından izlemektir. Üye Devletler AB normlarına uymazlarsa İç Pazar GD, Komisyonun bu tür vakaları Avrupa Adalet Divanına götürmesini Komisyona önerebilir. Son olarak üçüncü rolü, vatandaşlara ve ticari kuruluşlara İç Pazar İçinde sahip oldukları haklar ve yararlar hakkında bilgilendirmek ve bu fırsatlardan uygulamada yararlanmalarına yardım etmektir.

İç Pazar GD, mali hizmetler, şirketler hukuku, mali raporlama, profesyonel yeterlilikler, hizmetlerin serbest dolaşımı ve yerleşme serbestliği ile ilgili politikalar ve tüzüklerden de sorumludur.

Yasal denetim alanında Komisyonun işi, AB içinde yasal denetim kalitesini geliştirmeye yöneliktir. Komisyon ayrıca uluslararası organlarla da yakın işbirliği içindedir: Konuya yönelik organlardan bazı-

²² İç Pazar Stratejisi hk. daha ayrıntılı bilgi için bkz.:http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm ve ayrıca bkz. HOOJIER, Jeroen, "Internal Market", Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation, WB, Reparis, May 2005

ları şunlardır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB), Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC), IFAC'ın Uluslararası Denetim Ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) ve Avrupa Muhasebeciler Federasyonu (FEE).

AB bünyesinde oluşturulan İç Pazar Stratejisi büyük önem taşımaktadır ve ana ekonomik politika koordinasyon araçlarından biridir. Bu stratejinin temel hedefi, sürdürülebilir ekonomik kalkınma yanında daha çok istihdam ile birlikte büyük bir sosyal uyuma sahip olarak 2010 yılında AB'nin dünyanın en rekabetçi ve en dinamik bilgi bazlı ekonomisi olması olarak belirlenmiştir.

İç Pazar Stratejisinde belirlenen önceliklerden biri, özellikle özel sektör muhasebe ve denetim için taşıdığı önem nedeniyle çalışmamız açısından önem taşımaktadır. Bu öncelik, AB bünyesinde Hizmet pazarlarının bütünleşmesidir. Hizmet alanında Üye Devletler arasında hizmetlerin serbest dolaşımına engel oluşturan yerel yasamalarda hala önemli ayrımlar mevcuttur Bu engel, denetim ve muhasebe hizmetleri dahil sunulan hizmetlerdeki iş sürecinin bütün aşamalarını etkilemektedir. ve şirketleri diğer Üye Devletlerde çalışmaktan alıko-

yabilmektedir İç pazarın bütünleşmesi halinde, maliyet tasarrufu ve verimlilik artışı da sağlanabilecektir..

e)Mesleki Etik ve Sır Saklama (Professional Ethics and Secrecy- md.21)

Üye ülkeler, tüm yasal denetçileri ile denetim firmalarının mesleki etik ilkelerine bağlı olmasını sağlamak zorundadır.²³ Bu ilkeler, yasal denetçi ve denetim firmasının kamuya yönelik olarak, doğruluk, dürüstlük, objektiflik (tarafsızlık), mesleki yetkinlik, mesleki özen ve dikkat gibi hususları içermek zorundadır. Denetçi topluma karşı taşıdığı sorumluluğun bilincinde olmalı ve bu bilinçle görevlerini, mesleki etik ilkelere göre, tarafsız, objektif ve dürüstçe yerine getirmelidir. Ayrıca, tasarıya göre, Komisyon, mesleki etiğe ve mesleki davranış kurallarına (rules of conduct) ilişkin uygulama önlemlerini geliştirerek kabul edebilir.

f)Gizlilik ve Mesleki Sır Saklama (Confidentiality and Professional Secrecy- md.22)

Üye ülkeler, yasal denetçi ve denetim firmalarının yasal bir denetimi yürütürken işin gereği olarak elde ettikleri, ulaştıkları ve öğrendikleri tüm bilgi ,belge ve dokü-

manların, yeterli gizlilik ve mesleki sır saklama kurallarına uygun şekilde korunmasını temin etmek zorundadır. Buna karşın, bu ilke, Uluslararası grup denetimlerinde, Ulusal uzman/yetkin otoriteler veya ilgili bilginin diğer denetçiler arasındaki değişimi ya da üye ülke otoritelerince muhasebe standartlarının ve finansal raporlama gerekliliklerinin uygulanması hususlarına engel teşkil etmeyecektir. Tasarıya göre, denetçiler, görevleri gereği elde ettikleri bilgi ve belgeleri kendileri veya herhangi bir üçüncü şahıs yararına kullanamazlar veya herhangi bir üçüncü şahsa ifşa edemezler.

g)Bağımsızlık ve objektiflik (Independence and objectivity-md.23)

Üye ülkeler yasal denetimin icrasında, yasal denetçi veya denetim firmasının denetlenen kuruluştan bağımsız olmasını sağlayıcı ve denetlenen kuruluşun yönetim kararlarına herhangi bir şekilde müdahalesini önleyici tüm tedbirleri almak zorundadır. Yasal denetçi veya denetim firması eğer, yasal denetçinin ve denetim firmasının bağımsızlığına gölge düşürecek (compromise) herhangi bir mali, ticari, iş veya (ek hizmet karşılığı gibi) diğer bir ilişkinin olması durumunda yasal denetimden vazgeçmemek ve denetimin icrasını sürdürmemek

hakkına sahiptir. Denetçi bağımsızlığının korunmasına ilişkin diğer bir yol olarak da, denetimden çekilme (resign) veya denetim dışı bir hizmet kabul etmeme hakları tasarıyla hüküm altına alınmıştır.²⁴

Yasal denetçilerin bağımsızlığını etkileyen unsurlardan birisi olarak denetim ücreti sayılmaktadır. Dolayısıyla, yasal denetim ücreti, denetim kalitesini sağlayacak ve sürdürecektir yeterlilikte olmak zorundadır. Denetim ücreti hiçbir tereddütte mahal bırakmamalı ve hiçbir şekilde denetlenen kuruluşa sunulan ek hizmetlerin karşılığıyla ilişkilendirilmemelidir. Bağımsızlıkla ve etik ilkelere uyum hususları, denetim kalite güvencesine ilişkin inceleme ve kontrollere tabi olacaktır.

Üye ülkeler, yasal denetçi veya denetim firmasının, bağımsızlıklarına yönelecek tüm tehditler ile bu tehditleri azaltıcı ve koruyucu mahiyetteki önlemlerin, çalışma kağıtlarında dokümantesini temin etmekle yükümlü kılınmıştır.

h)Bağımsızlık ve denetim firması adına denetimi yürüten yasal denetçilerin objektifliği (md.24)

Üye devletler, yasal denetim firmasının hissedarları veya sahiplerinin veya bu tür bir firmanın gö-

24 CEC, COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Proposal for a Directive.....s.19

zetim, yönetim ve idari organlarındaki üyelerinin; Denetim firması adına denetimi yürüten yasal denetçinin bağımsızlığını, objektifliğini ve tarafsızlığını tehlikeye sokacak tarzda (jeopardize) denetimin yürütülmesine, hiçbir şekilde müdahale etmeyeceklerini temin konusunda yetkilendirilmiştir.

1) Sürekli Eğitim, Sınav, Sınav konuları ve Staj (md.7-13:)

Sürekli Eğitim tasarının 13.maddesinde düzenlenmektedir. Tasarıda denetçi olabilmenin koşulu, asgari lise öğrenimi, mesleki bilgileri içeren teorik eğitim,, mesleki deneyim, üniversite bitirme düzeyinde bir mesleki yeterlilik sınavının başarılmaması şeklinde belirlenmiştir.

Tasarının 7.maddesi sınav konularını açıklamakta olup, sınavın bir kısmının test, bir kısmının yazılı olmasını öngörmektedir. Teorik bilgiyi ölçme anlamında yapılan test sınavında kapsanan "Sınav Konuları" şunlardır:

"Genel muhasebe teorisi ve prensipleri, yasal mevzuat ve yıllık ve konsolide tabloların hazırlanışına yönelik standartlar, finansal analiz, UMS, maliyet ve yönetim muhasebesi, risk yönetimi ve iç kontrol, muhasebe denetimi, yasal denetim ve denetçiye ilişkin yasal kurallar ve mesleki standartlar,

UDS, mesleki yetenek ve nitelikler, mesleki etik ve bağımsızlık". Muhasebe denetimine ilişkin ilave konular ise şu alt konulardan oluşmaktadır: Şirketler hukuku, kurumsal yönetim, icra ve iflas hukuku, vergi hukuku, medeni hukuk, ticaret hukuku, sosyal güvenlik hukuku, Yönetim ve bilgi (IT) teknolojileri ve sistemleri, matematik ve istatistik, İşletme ve finansal yönetimin temel prensipleri.

Üye ülkeler adaylara çeşitli alternatifler sunarak, sınav konularında muafiyet tanıma hakkına sahiptirler. Sözelimi, adayın sınav konularıyla ilgili bir üniversiteyi bitirmiş olması veya eşdeğer bir lisans derecesine haiz olması halinde, sınavdan muaf tutulması mümkündür (md.9). Ancak, mezun olunan bölümün tüm sınav konularını kapsamaması halinde bu muafiyet geçerli olacaktır. Ayrıca, adayın pratik (uygulamalı) bir eğitim aldığı geçerli bir diploma veya sınav ile kanıtlanması halinde, mesleki yetenek sınavından muaf tutulabilmesi de mümkündür.

Staj (Pratik-Uygulamalı eğitim) (md.10) Yeterlilik sınavının bir kısmı, staj/uygulamalı eğitimden oluşmaktadır. Tasarı uyarınca üye ülkeler, teorik bilgiyi pratiğe geçirme konusundaki yeteneklerini geliştirmek açısından adayları staja (pratik-uygulamalı eğitime) tabi tutacaklardır. Stajyerin asgari 3 (üç)

yıllık bir staj dönemini tamamlaması gereklidir. Bu dönemin en az 2/3'lük kısmı, üye ülkeye onaylanmış yasal denetçi ve/veya denetim firmasında tamamlanmalıdır. (md.10)

Lise mezunu olmayan ve üniversite sınavına girme hakkı olmayan denetçi adaylarının, yasal denetçi olabilmesi için, finans, hukuk ve muhasebe alanında onbeş yıllık bir deneyime sahip olması ve mesleki yeterlilik sınavını başarmış olması gerekmektedir. Eğer adaylar, finans, hukuk ve muhasebe alanında yedi yıllık bir deneyime sahipse ve yetkili bir denetçi yanında veya denetim firmasında iki yıl çalışması ve mesleki yeterlik sınavını başarması halinde yasal denetçi yetkisini alacaktır. mesleki deneyimi bulunan bir denetçinin en az bir yıldan az olmamak üzere teorik eğitimi tamamlaması gerekli kılınmıştır. (md.11)

Üye ülkeler stajın amacına ulaşması için gerekli önlemleri almakla yükümlü tutulmuştur. Uzun süreli staj ve yeterlik konusu tasarının 12.maddesinde, staj ve teorik eğitimin birleştirilmesi konusu ise 12.maddede düzenlenmektedir.

Üye ülkelerce sunulan ve belirtilen alanlarda geçen süreler mesleki faaliyet döneminde geçen süreler

olarak sayılmaktadır. Buna karşın, bu tür bir eğitimin 1-4 yıl sınırları arasında olması öngörülmektedir. Tasarıya göre, üye ülkelerde meslek kuruluşları, yasal denetçilerin teorik bilgilerini, mesleki becerilerini, yeteneklerini ve değerlerini muhafaza etmek üzere, uygun sürekli eğitim (continious training) programlarına tabi tutulmasını temin edecektir. Bir başka anlatımla, denetçilerin mesleki yetkinliğini koruyabilmesi için sürekli eğitim şartı getirilmektedir. Sürekli eğitim programına tabi tutulan denetçilerin muhtemel bir başarısızlık durumunda, tasarının 30.maddesinde zikredilen cezai yaptırımların uygulanacağı öngörülmektedir.

i)Denetim Standartları (md.26) :

Tasarı uyarınca, Üye Devletler, yasal denetçiler ve denetim firmalarınca yapılacak yasal denetimlerin, Komisyonun benimsediği uluslararası denetim standartlarına göre yapılmasını şart koşacaktır. Tasarı ile UDS'nin uygulanması hüküm altına alınmaktadır. Tasarıya göre, uluslararası denetim standartlarının, Topluluğun resmi dillerinin her birinde ve AB Resmi Gazetesinde yayınlanması gerekmektedir. AB Komisyonu, şu şartları karşılaması halinde, Uluslararası Denetim Standartlarının (UDS) Toplulukta uygulanması seçeneğini benimseyecektir: 25

25 POPHAM, a.g.k.s.17-22

- UDS'lerin genel uluslararası kabul görmesi ve uygun süreçler içerisinde kamu gözetimi ve şeffaflık altında geliştirilmiş olması halinde;
- Yıllık ve konsolide hesapların inandırıcılık, hesap verilebilirlik ve kalitesine yüksek katkıda bulunuyor ise;
- Avrupa'nın ortak menfaatine hizmet ediyorsa.

Tasarıda öngörülen hedeflerden bazıları şunlardır: a) IAASB tarafından yayınlanan ve UDS olabilecek tutarlı bir denetim standartları setini onaylamak; b) Standartların teknik sağlamlığını değerlendirme sorumluluğu taşıyacak bir teknik komitenin raporu üzerine karar vermek; c) Yıllar geçtikçe, AB hukuk sisteminin bir parçası haline getirmek üzere AB Komisyonunca yeni standartlar onaylamak.

UDS'nin uygulama için referans alınacağı hususunun tasarıda yer almasından önce, denetim standartlarının belirlenmesinde, süreç içinde AB bünyesinde şu ana konular çok tartışılmıştır. (a) Gelecekte AB'nin IAASB ile çalışma azminin sürüp sürmeyeceği, b) UDS ve ABD standartlarının yakınlaşması, c) UDS'nin açıklığı ve uygulanabilirliği, d) Teknik komite ve gözetim organlarında kimlerin olacağı.) Ulusal Seviyede Uygulamaya ilişkin getirilen düzenlemeler ise şu şekildedir. Yasal denetimin kapsamına ilişkin olarak özel ulusal yasal ge-

reklerden kaynaklanıyorsa, üye Devletler UDS'ye ilave ulusal denetim esasları, usulleri veya şartları koyabilecektir. Ciddi bir yasal sorunun vuku bulduğu istisnai durumlarda ise UDS şartlarına istisna getirilebilecektir. Tasarı, ayrıca, bu kuralları "uygulatmak" için ulusal düzeyde düzenlemelerin geliştirilmesi gereğine de dikkat çekmektedir.

j) Denetim Raporu (md.28):

UDS 700'ün son güncellemesi, Avrupa'da UDS raporlamasının uygulanmasını kolaylaştırıcı bir etki de bulunmaktadır. Çünkü, güncellenen bu standart, özellikle mali tablolara ilişkin olarak, (ulusal) yasal ve yasal düzenleme gerekleri üzerindeki diğer beyanlara ilişkin görüşü açıkça ayırmaktadır. Denetçi, uluslararası denetim standartları ve uluslararası muhasebe standartları ışığında yaptığı uygunluk ve tutarlılık denetimleri neticesinde oluşturduğu denetçi görüşünü denetim raporuna koymalıdır. Ayrıca, denetim firmasınınca yapılan yasal denetimlerde, denetim raporunun, en azından denetim firması adına denetime yetkili denetçi (ler) tarafından imzalanması gerekli kılınmıştır.

k) Topluluk Hesapları :

IASB, son zamanlarda topluluk hesaplarının denetimine ilişkin detaylar üzerinde çalışmaktadır. Parmalat skandalı, sorumluluklar konu-

sunda önem arzeden çeşitli soru işaretleri doğurmuştur. Topluluk denetimlerinde denetimin dokümantasyonu hususu da ABD'de önemli bir sorun olmuştur.

Tasarıya göre Topluluk denetçisi, konsolide hesapların denetim raporuna ilişkin tam sorumluluk taşımaktadır. Topluluk denetçisi, topluluk denetimi amacıyla diğer denetçilerce ifa edilen denetim işlemini inceler ve incelemenin dokümantasyonunu tutar. İlgili yetkili makamca, Dokümantasyon, topluluk denetçisince yapılanların incelenmesini mümkün kılmak için yeterli görülmektedir. Farklı ülkelerin yasal düzenleyicileri arasında işbirliği sağlanması, bir topluluğa ilişkin farklı denetim çalışmalarına ilişkin belge ve dokümantasyonun aktarımında önemli bir destek sağlayacaktır.

Bir işbirliği anlaşmasının olmadığı durumlarda, topluluk denetçisi, topluluk denetimi için gerekli olan dokümantasyonu kamu gözetim organlarına istendiği anda sağlamaktan sorumludur. Bu nedenle, topluluk denetçisi bu dokümantasyonun bir kopyasını muhafaza etmelidir. İstek üzerine üçüncü ülke denetçisi ile uygun ve kısıtsız

erişim konusunda amaca uygun şekilde anlaşılabilir.

1)Kalite Güvencesi (Quality Assurance):

AB Tavsiye Kararı Kasım 2000'de yayınlanmıştır. Tavsiye Kararının ilkelerinin zorunlu kılınmasına yönelik olarak Direktif tasarısına konulmuştur. Bu düzenleme, tüm yasal denetçiler ve denetim firmaları için, kalite güvence sisteminin gerekliliğini öngörmektedir.(md.29) Kalite güvence sistemi yalnız borsada işlem gören şirketler için değil, tüm denetim türleri için geçerli olacaktır. Kalite güvencesinin organizasyonu Üye Devletlerde birbirinden farklılık arz etmektedir. Kalite güvencesinin teminine yönelik olarak, bağımsızlık, yetkinlik ve kaynaklar arasında iyi bir denge kurulmuş olmalıdır.

Tasarı, kalite güvence sistemlerinin, yasal denetçilerden ve denetim firmalarından bağımsız olmasını ve kamu gözetimine tabi olmasını öngörmektedir. Kalite güvence sisteminin finansmanı, yasal denetçiler veya denetim firmalarının etkilerinden arındırılmış ve güvenceye alınmış olmalıdır. Ayrıca, kalite güvence sistemi yeterli kaynaklara sahip olmalıdır.²⁶

²⁶ CEC, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Statutory Audit of Annual Accounts and Consolidated Accounts and Amending Council Directives, 78/660/EEC and 83/349/EEC, COM(2004)177 final, 2004/0065 (COD), Brussels, 16.3.2004, GIELEN, a.g.k.,s.1-16, POPHAM, a.g.k.s.2-29 <http://www.fee.be/secretariat/PDFs/FEE%20Letter%20&%20%20Position%20paper/062.FEE%20Policy%20on%20EC%20Prop.%20Dir%20040331%20final.pdf>

Kalite güvence incelemelerini yapan kişilerin ise şu şartları taşıması gerekmektedir. Yasal denetim ve finansal raporlama alanında uygun mesleki eğitim ve deneyim ile kalite güvence incelemeleri hakkında özel eğitim.

Kalite güvencesine ilişkin özel inceleme görevleri için seçileceklerin seçimi objektif usullerle yapılmalı ve seçilenler ile incelenen yasal denetçi veya denetim firması arasında çıkar çatışması olmaması sağlanmalıdır. Kalite güvencesi incelemesi, öncelikle firmanın iç kalite kontrolünü değerlendirmeli ve seçilen denetim dosyalarının yeterli testini içermelidir.

Ayrıca, hedefleri, denetim standartlarına ve bağımsızlık şartlarına uygunluk arzetmelidir. Harcanan kaynakların miktarı ve kalitesi önemli olup, denetim ücretleri şu hususların değerlendirilmesiyle belirlenmelidir. Kalite güvence incelemeleri asgari altı yılda bir yapılmalıdır. Kalite güvence incelemesi raporu, dış kalite güvence incelemesinin ana sonuçlarını içermelidir. Münferit firmalar hakkında bulgular açıklanmayacaktır. Ancak kalite güvence sisteminin genel sonuçları her yıl kalite güvenceden sorumlu organ tarafından yayınlanmalıdır. Kalite incelemelerinin tavsiyelerine, yasal denetçi veya denetim firması tarafından makul bir süre içinde uyulması hü-

küm altına alınmıştır. Tavsiyelere uyulmaması durumunda, denetçiler tasarı doğrultusunda disiplin takibatına maruz kalacaktır.

m) Soruşturma/Tahkikat (kusurlu uygulama halinde) ve Yaptırımlar :

Yasal denetimin yetersiz düzeyde icra edildiği durumları saptamak, düzeltmek ve önlemek için soruşturma/tahkikat sistemi bulunmalıdır. Soruşturmalarda ülkelerearası işbirliğine gidilmesine yönelik düzenlemelerin getirilmesi tasarıyla öngörülmüştür. Soruşturma/Tahkikat şu hallerde yapılacaktır: a) Üçüncü kişilerce yapılan şikayetler üzerine; b) Kalite incelemesi sonucu ortaya çıkan öneri ve tavsiyelere denetçinin kayıtsız kalması halinde, c) Gözetim organının özel inisiyatifi ile Disiplin yaptırımları mevcut Sekizinci Direktifte bulunmaktadır fakat yeni düzenlemeyle sistem daha da takviye edilmiştir. Üye Devletler, yasal denetimlerin Direktif uygulamasında kabul edilen hükümlere uygun yapılmaması halinde yasal denetçiler için etkili, orantılı ve caydırıcı yaptırımlar sağlamalıdır. Kusurlu uygulama için öngörülen yaptırımlar ise, cezai yaptırımlar; hukuki sorumluluk (tazminat) ve disiplin yaptırımlarından oluşmaktadır. Ayrıca, yasal denetçiler ve denetim firmalarına uygulanan önlemler veya yaptırımların, uygun şekilde halka duyurulması öngörülmektedir. Yaptırımlar

içerisinde, onayın iptali imkanı da bulunmaktadır.

n) Kamu Yararı Varlıklarının Denetimi ((Public Interest Entity-PIE) Kamu yararı varlıkları, büyük bankalar, sigorta şirketleri, borsada işlem gören şirketler ve diğer önemli şirketlerden oluşmaktadır. Kamu yararı varlıkları, kendi kalite kontrol düzenlemelerini, yapılarını ve buna yönelik düzenlemelerini özet halinde halka açıklamak durumundadır.

Tasarıda, yasal denetçiyi desteklemek için zorunlu denetim komiteleri kurulmasına ve denetim firmalarının çalışmasının daha sık kalite incelemesine tabi tutulmasına yönelik düzenleme getirilmiştir. 2 tartışmalı konu sözkonusudur. Bu konular, rotasyon ve denetim komiteleri sorunlarından oluşmaktadır. Denetim komiteleri açısından; borsada işlem gören küçük ölçekli şirketler için önemli muafiyetler bulunmaktadır. Yönetim kurulunun taleplerine cevap vermesi için 1 bağımsız üye bulunması öngörülmektedir. Denetçinin yönetim kurulunun baskısından rahatsız olmaya başlaması durumunda, o noktada denetim komitesinin yardımı öngörülmektedir. İç ve dış rotasyon düzenlenmektedir.

o)Uluslararası Konular :

Yeni tasarıda, Avrupa denetçileri yanında, üçüncü ülke denet-

çilerinin tescili, mülkiyeti ve onaylanmasına yönelik hükümler de sözkonusudur. Tasarıyla öngörülen ana konular şunlardır. Birinci konu, üçüncü ülke denetim firmalarıyla ilgilidir. Üçüncü ülke denetim firmasının gerekli tescile sahip olması ve gerekli profesyonelliklere uyması gerekliliği üzerinde durulmaktadır. İkinci konu, üye ülkelerin tek taraflı anlaşma ile üçüncü ülkelerde çalışabilir olmasıdır. Ayrıca, Üye ülkenin kamu gözetim sistemi ile üçüncü ülkenin kamu gözetim sistemleri arasında anlaşmaların düzenlenmesi sözkonusu olacaktır.

Bir başka anlatımla, yeni tasarıda uluslararası konularla ilgili hususlar şu şekilde sıralanabilir. a)Bir AB şirketine ilişkin denetim raporu düzenlenirken üçüncü ülke denetçilerini onaylama imkanı, c)AB'de borsada işlem gören şirketler hakkında denetim raporu düzenlenirken üçüncü ülke denetçilerinin tescili, denklik halinde derogasyonun mümkün olması, d) Diğer ülkelerdeki denetim çalışma belgelerine erişim hakkında yasal düzenleyici otoriteler arasında işbirliğinin sağlanması (AB ve üçüncü ülkelerin yetkili makamları)

ö)Kamusal Gözetim :

Tasarı, tüm yasal denetçilerin kamusal gözetime tabi olmasını öngörmektedir. Her üye ülkenin kamu gözetimine ilişkin yasal düzen-

lemelerini oluşturmalarını ve kamu gözetim sistemlerini kurmalarını hukme bağlamaktadır. Gözetim sisteminin yönetiminde görev alacakların, denetim konusunda yetkinliği olmakla beraber, uygulamacı olmayan kişilerden oluşması gerektiği ve bu kişilerin de şeffaf ve bağımsız bir aday gösterme sürecine dayalı bir seçimle gelen kişilerden oluşması gereği vurgulanmaktadır. Tasarı doğrultusunda, kamu gözetim sisteminin denetçiden tüm garantileri almış olması ve denetçilerin kalite güvencesini en iyi şekilde gerçekleştirmesi öngörülmektedir. Gözetim otoritesi, denetçi ve ye denetim firmasının güvenilirliğini, saygınlığını ve itibarını zedeleyici bir durumun vuku bulması halinde, denetçi ve denetim firmasının yetkilerini geri alma hak ve yetkisine sahip olacaktır. (md.5)

Kamu gözetim sisteminin görevleri arasında, denetçilerin yetki ve sicil işlemlerini yapma, etik ilkeler ve mesleki davranış kurallarını uygulama, sürekli eğitim, iç kalite kontrol, kalite güvence ve disiplin sistemlerinin denetimini yapmak gibi görevler sayılabilir. Gözetim kurumunun ihtiyacı olan fonun, yasal

denetçi ve denetim firmaları dışındaki kurum ve kuruluşlarca sağlanması hüküm altına alınmıştır. Kurumun denetçiler üzerinde soruşturma hakkı bulunmaktadır. Tasarıda, gözetim kurumlarının kuruluş ve faaliyetlerine, soruşturmalara ve oluşturulacak mevzuatın kabulüne yönelik AB bünyesinde bir uyumlaştırmanın da sağlanabilmesi için üye ülkeler arasında etkin işbirliğine gidilmesi gereğinin de altı çizilmiştir.

2. MART 2004 TARİHLİ YENİ 8.DİREKTİF TASARISINA KARŞILAŞTIRMALI BİR BAKIŞ

2.1. Sekizinci Direktif İle Yeni 8. Direktif Tasarısının Karşılaştırılması (COM/2004/177) sayılı yeni direktif tasarısı,²⁷ AB bünyesinde, topluluk hukukuna tabi kuruluşların yıllık ve konsolide hesaplarının yasal denetimini düzenlemektedir. AB Ekonomik ve Sosyal Komite kararıyla yasal nitelik kazanan bu direktif tasarısının üye devletlerce şimdiden ilgi gördüğü ve ulusal düzenlemelerde tasarı hükümlerinin dikkate alındığı gözlenmektedir. Tasarının temel özellikleri özetle şunlardır :²⁸

²⁷ CEC, COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Statutory Audit of Annual Accounts and Consolidated Accounts and Amending Council Directives, 78/660/EEC and 83/349/EEC, COM(2004)177 final, 2004/0065 (COD), Brussels, 16.3.2004 <http://www.fee.be/secretariat/PDFs/FEE%20Letter%20&%20%20Position%20Paper/062.FEE%20Policy%20on%20EC%20Prop.%20Dir%20040331%20final.pdf>

²⁸ TIEDJE, Jurgen, Introduction to Accounting and Auditing in the Acquis Communautaire", Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation, WB, 31.5.2005, s.1-7

- Yasal denetçilerin ve denetim firmalarının onaylanması mülkiyeti ve tescili;
- Denetimin İcra şekli;
- Denetimin altyapısı;
- İç Pazara yönelik bakış açıları;
- Kamu Yararı Varlıkları için belirlenen gereklilikler;
- Uluslararası boyut

Yeni Direktif tasarısı, mevcut 8.Direktifin yetiştirme ve eğitime ilişkin temel koşullarını korumaktadır. Bu, yasal denetçiler (statutory auditors) ve yasal denetim firmalarının onaylanma şartlarının esaslı bir şekilde (fundamentally) değişmeyeceği anlamına gelmektedir. Ancak, denetim fonksiyonuna ilişkin güvence temini ile beraber denetim kalitesinin de sağlanması için gerekli alt yapılar ve denetimin yapılış tarzına yönelik gereklilikler ortaya konmaktadır. Bu doğrultuda, AB yasalarının uygulama alanı daha da genişletilmektedir.

Yeni tasarıda, Yasal denetçi ve yasal denetim firması ayrı ayrı tanımlanmaktadır. Kamu menfaat ve Yararına Varlıklara ilişkin (public interest entity) hususlar da tasarı metnine alınmıştır.

Tasarı'da ayrıca, Mesleki Etik, sır saklama, Bağımsızlık, objektiflik, Kalite güvence, yeterli teorik bilgi, mesleki beceri, Sürekli eğitim, Pratik eğitim, web sitesinde (kurumsal yönetime, iç kalite kontrol, kalite güvence sistemine, idari

veya yönetim organlarının bu sistemin yürütülmesindeki etkililiğine, ücretlerin inceleme tarihine ve sürekli eğitim gerekliliği vb. Hususlara ilişkin) şeffaflık raporunun yayınlanması (md.38), halka açık şirketlerde denetim komitesinin oluşturulması, denetim standartları ve raporlamasının düzenlenmesi, iyi ün ve nam sahibi olma (good repute) vb.gibi hususlar da düzenlemeye konu edilmiştir.

39.madde bir denetim komitesi oluşturma gerekliliğine ilişkindir. Denetim komitesi finansal raporlama süreci ile yasal denetim ve denetlenen kuruluşun finansal raporlamasında üst yönetimin aşırı ve uygun olmayan (undue) etkisini engellemeye yardımcı olmak için kurulmalıdır. Denetim komitesi bu görevlerini etkin olarak yapabilmesi için, denetim komitesinin asgari muhasebe ve/veya denetim alanında uzman/ehil bağımsız bir üyeye sahip olması gerekmektedir.

Yasal denetim, uygun finansal raporlama sisteminin temininde tek faktör olmamakla beraber, önemli (crucial) faktörlerden birisi durumuna getirilmiştir. AB sermaye piyasalarında kurumsal yönetim ilkelerine uygun ve şeffaf (transparent) bir yapı amaçlanmıştır. Yeni direktif tasarısının, AB Finansal Hizmetler Hareket Planı'ndaki aksiyonlar bağlamında daha geniş perspektifte değerlendirilmesi öngörülmektedir.

Bu bağlamda bu plana yönelik olarak yayınlanan, 21 Mayıs 2003 tarihli Komisyon Tebliği'ni de zikretmekte yarar bulunmaktadır.²⁹

Bu tebliğ'de ele alınan ve önemli olarak zikredilecek hususlardan birkaçı şunlardır: AB bünyesinde Kurumsal Yönetimin Gücünün ve Değerinin Artırılması, Şirketler Yasasının yenileştirilmesi, 2005 yılından itibaren Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS/UMS) ile Uluslararası Denetim Standartlarına (International Standards on Auditing-UDS) yönelmesi, insider işlemler ve piyasa ma-

nipülasyonları konusundaki piyasa bozukluklarının ele alınması.

Yeni direktif tasarısında bir kez daha altı çizilecek önemli gelişmelerden birisi de, denetim konusunda IFAC-Uluslararası Denetim ve Gözetim Kurulu (IASB) tarafından yayınlanmış olan Uluslararası Denetim Standartlarının (International Standards on Auditing UDS-ISA) referans alınarak kullanımına ilişkin kararın yürürlüğe sokulması olmuştur.

Sekizinci Direktif ve Yeni 8.Direktif Tasarısının özet karşılaştırmasına aşağıdaki tabloda yer verilmektedir.

DİREKTİFİN BÖLÜMLERİ	8.Direktif	Yeni Direktif tasarısı
Tescil	Evet	Değişiklik yok
Profesyonel etik, bağımsızlık ve profesyonel gizlilik	Sınırlı	Daha gelişmiş
Kalite güvencesi	Yok	Yeni
Kamu yararına örgütlerin denetimi	Yok	Yeni
Onay, sürekli eğitim ve karşılıklı tanıma	Evet	Önemli değişiklikler
Denetim standartları ve denetim raporlaması	Yok	Yeni
Atama, azil, iletişim	Yok	Yeni
Uluslararası konular	Yok	Yeni
Tanımlar	Yok	Yeni
Tahkikat ve yaptırımlar	Sınırlı	Önemli değişiklik yok
Kamu gözetimi ve Üye Devletler arasında yasal düzenlemeler	Yok	Yeni

Kaynak: GIELEN, a.g.k.,s.1-16, POPHAM, a.g.k.s.2-29, VEIKO, T., "Adopting, Implementing and Enforcing the Acquis Communautaire Relating to Auditing: Lessons Learned", Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation, WB, 14 June 2005, s.1-14, TIEDJE, a.g.k., s.1-7 <http://www.fee.be/secretariat/PDFs/FEE%20Letter%20&%20%20Position%20Paper/062.FEE%20Policy%20on%20EC%20Prop.%20Dir%20040331%20final.pdf>

²⁹ COM (2003) 284 Final; CEC, "Modernizing Company Law and Enhancing Corporate Governance in the EU"

Yürürlükte olan halihazır 8.Direktif ile yeni tasarının karşılaştırılması neticesinde; yeni tasarının; yasal denetime ilişkin tanımlar, onay, sürekli eğitim, karşılıklı tanıma, profesyonel etik, bağımsızlık, mesleki gizlilik, denetim standartları ve raporlaması, kalite güvencesi, kamu gözetimi, üye ülkeler arasında yasal düzenlemeler, atama, azil, iletişim, kamu yararına örgütlerin denetimi ve uluslararası konular alt başlıklarında önceki 8.Direktife göre yazı içeriğinde değinilen noktalarda önemli ve kapsamlı yenilikler getirdiği görülmektedir.

Yeni tasarıya ilişkin takvim aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

2.2. Ülkemizdeki Durum

Dünyadaki gelişmelerin dışında kalmamak, uluslararası finans piyasalarıyla aynı ortak dili kullanmak, finansal piyasaların bilgi taleplerini etkin ve şeffaf olarak karşılamak ve AB'ye uyum sağlamak bakımından; UDS'ye geçilmesi önemlidir. Ülkemizde denetim ve denetçiye ilişkin ilke ve esaslar, SPK tebliğleri (Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ), 3568 sayılı Mali Müşavirlik meslek yasası, BDDK (Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin yönetmelik), Hazine, Maliye Bakanlığı, Türmob tarafından getirilen yasal düzenleme ve meslek standartları ile TBB-Türkiye Bankalar Birliği (Bankacılıkta

Tablo 5- Yeni 8.Direktif Tasarısına İlişkin Takvim

Aralık 2004	Değiştirilen yeni versiyonun AB üye devletler konseyince onaylanması
Ekim 2005	Tasarının AB Parlamentosunca onaylanması
2006 başı	Üç AB organının aynı metinde mutabık kalmaları ve Direktifin kesinleşmesi halinde direktifin yayımlanması
2006-2008	Yeni 8.Direktif hükümlerinin yayımını takip eden 24 ay içinde üye devletlerce uygulamaya geçirilmesi

Kaynak: POPHAM, a.g.k.s.14

Tabloda belirtilen takvim doğrultusunda tasarının büyük olasılıkla, gerekli aşamaları tamamlayarak direktifleşeceği ve AB'nin denetime ilişkin temel düzenlemesi haline geleceği muhtemel görünmektedir.

Etkin Gözetim ve Denetime İlişkin Temel Prensipleri) vb. düzenlemelerinden oluşmaktadır. SPK tebliğlerinde, çeşitli mesleki standartlara dayalı olarak, halka açık şirket finansal tablolarının GKG muhasebe standartlarına ve esaslarına uygun-

luđu denetlenmektedir. SPK ve 3568 sayılı meslek yasasında denetim ve denetçiye ilişkin çeşitli esaslar getirilmekle beraber, teorik bilgi düzeyini gösteren hususlar ayrıntılı düzenlenmemiştir. Teorik yeterlilik için iktisadi ve idari bilimler ve hukuk alanlarında dört yıllık eğitim yeterli görülmüştür. 3568 sayılı meslek yasası uyarınca öngörülen yeterlilik sınav konuları, direktif tasarısı hükümlerinin kapsamından daha dardır. Genel olarak bakıldığında, yukarıda zikredilen farklı ulusal otoritelerce getirilen denetim düzenlemelerinin, şekil ve içerik açısından uluslararası denetim standartları ile eşdeğer nitelikte olmadığı, UDS'yi yansıtmadığı, kısmi, öz, yüzeysel ve vergi ağırlıklı kaldığı gözlenmektedir. Bugüne kadar, tek elden, koordineli ve UDS ile eşdeğer nitelikte ulusal denetim standartlarının oluşturulamamış olması büyük bir eksikliklerdir.

Yeni TTK tasarısında, TMSK'nın bir otorite olarak zikredilmiş ve şahsında, UMS, UFRS, TMS başta olmak üzere ulusal ve uluslararası nitelikteki düzenleme, gelişme ve standartlara işaret edilmiş ve uyum zorunluluđu getirilmiştir. Bu doğrultuda, İkinci TTK Tasarısının Denetleme bölümünün ilgili maddelerinde³⁰ uluslararası denetim standartlarına da (UDS) açıkça atıfta

bulunularak referans verilmesi, denetçi ve denetim sürecine ilişkin esaslardaki uyum açısından önemli bir gelişme olmuştur. UDS'ye ilk TTK tasarısında yer verilmemiştir. Ancak, yeni TTK tasarısında denetim konusunda herhangi bir otorite zikredilmemiştir ve büyük eksikliklerdir.

Denetim standartları konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek ve ülkemize de yansıtacak şekilde, yetkili tek bir denetim ve gözetim otoritesi belirlenmeli, denetimdeki çokbaşlılık, düzenleme, otorite ve standart karmaşası önlenmelidir. Ülkemiz koşullarına uygun ve UDS ile tam uyumlu ulusal denetim standartlarının da (TDS), en kısa sürede sözkonusu denetim otoritesince yayınlanması ve uyum zorunluluđu getirilmesi gereklidir.

AB uygulaması ve UDS ile örtüşmeyen üç ünvanlı (SM, SMMM ve YMM), vergi odaklı, bölünmüş yapının da AB düzenlemeleri paralelinde tek bir yasal denetçi çatısı altında yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır.

Ayrıca, AB ve ülkemiz de dahil, uyumlaştırma ve küresel denetim standartlarına geçiş sürecinde UDS'ye geçişin öngörülmesi, bu standartları kullanacak denetçi ni-

³⁰ (İkinci) Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, 2005, bkz." md.397 (1), md 398 (1), md.402 (2), md. 402 (2-c), md.403 (2)"

teliklerinin de yükseltilmesini ve eğitimini zorunlu hale getirmiştir.

3. SONUÇ

AB bünyesindeki denetim düzenlemelerinin hedefi, denetim kalitesini kamu yararına yükseltmektir. Bu doğrultuda denetime ilişkin AB düzenleme sisteminin, 1984'ten bu yana tedricen geliştiği ve uyumlaştırma anlamında önemli mesafe katettiği gözlenmektedir.

Zaman içinde çok çeşitli açılardan eksiklikleri, yetersizliği ve zafiyeti ortaya çıkan mevcut 8.Direktifin yerine geçecek Yeni 8.Direktif tasarısı, AB hukukuna tabi kuruluşların yıllık ve konsolide hesaplarının yasal denetimini düzenlemektedir. Üye Devletlerce uygulamaya konulduğunda yeni Direktif, AB yasal düzenleme çerçevesinde önemli gelişme ve ilerleme sağlayacaktır. Buna karşın, uygun gelişmelerin ve ilkelerin uygulamaya geçirilişini mümkün kılmak için, Avrupa bünyesinde muhasebecilik ve denetçilik mesleği dahil mesleki düzeyde ve düzenleyici otoriteler nezdinde ilave çabaların gösterilmesi gereklidir.

Yazı içeriğinde belirtilen koşullar, gelişmeler ve mevcut direktifin eksiklikleri neticesi, yeni tasarının ortaya çıkma gereği doğmuştur. Eski direktifle karşılaştırıldığında, yeni tasarının denetime ilişkin, çalış-

ma içeriğinde ayrıntılı değinilen çok çeşitli düzenleme ve yenilikleri de beraberinde getirdiği görülmektedir.

Ayrıca yeni Direktif tasarısı, bir başka açıdan, AB bünyesinde denetim konusunda ortak standartlarda çalışma ve uyumlaştırma açısından ileri bir adımı oluşturmaktadır.

Yeni Direktif tasarısının, özellikle, yasal denetime ilişkin tanımlar, onay, sürekli eğitim, karşılıklı tanıma, profesyonel etik, bağımsızlık, mesleki gizlilik, denetim standartları ve raporlaması, kalite güvencesi, güçlü kamu gözetimi, üye ülkeler arasında yasal düzenlemeler, atama, azil, iletişim, kamu yararına örgütlerin denetimi, IFAC IASB tarafından yayınlanan UDS'nin kullanımı ve uluslararası konular alt başlıklarında, önceki 8.Direktife göre önemli ve kapsamlı düzenleme, uyumlaştırma ve yenilik getirdiği görülmektedir.

Yeni Direktif tasarısında denetim esaslarında uyumlaştırma ve ortak standartlarda çalışma eğilimi bağlamında, denetime ilişkin mesleki standartların getirilmesi ve bilhassa IFAC-Uluslararası Denetim ve Gözetim Kurulu (IASB) tarafından yayınlanan Uluslararası Denetim Standartlarının kullanımının kararlaştırılması ve yürürlüğe sokulması önemli adımları oluşturmuştur.

Ayrıca, yeni tasarinın Ekim 2005 ayında AB Parlamentosunca onaylanması ve 2006 yılı başında kesinleşerek Direktif halini alması beklenmektedir. Tasarı hükümleri açısından bakıldığında, AB'deki denetime ilişkin yasal düzenleme çerçevesinin, küresel ortak denetim standartlarına yönelik eğilimine uygunluk arzettiği görülmektedir. Ayrıca, önemli bir husus olarak da, yeni tasarı hükümleri ile beraber, küresel ortak denetim standartları konusundaki ibrenin, artık IFAC-IASB'ce yayınlanan Uluslararası Denetim Standartlarını gösterdiği söylenebilir.

Daha önce de belirtildiği üzere, AB'ye aday ülkelerin AB müktesebatının bütün bölümlerini kabul etmeleri, uygulamaları ve yürürlüğe koymaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, ülkemizde, UDS'nin Türmob bünyesindeki Türkiye Denetim Standartları Kurulu (TÜ-DESK) marifetiyle Türkçe'ye çevrilmiş olması, AB'ye uyum sürecinde olan ülkemiz açısından atılmış proaktif ve isabetli bir adım olmuştur.

Ancak, genel olarak bakıldığında, ülkemizde farklı ulusal otoritelerce getirilen denetim düzenlemelerinin, şekil ve içerik açısından uluslararası denetim standartlarını yakalayamadığı, UDS ile eşdeğer nitelikte olmadığı, UDS'yi tam olarak yansıtmadığı, kısmi, öz, yüzey-

sel ve vergi ağırlıklı kaldığı gözlenmektedir. Bugüne kadar, tek elden, koordineli, UDS ile eşdeğer nitelikte, bir ulusal denetim standartları setinin oluşturulamamış olması büyük bir eksiklik olarak görülmektedir.

Bu doğrultuda, İkinci Türk Ticaret Kanunu (TTK) Tasarısının ilgili maddelerinde uluslararası denetim standartlarına da (UDS) açıkça atıfta bulunularak referans verilmesi, denetçi ve denetim sürecine ilişkin esaslardaki uyum açısından önemli bir gelişme olmuştur.

Ancak, yeni TTK tasarısında denetim konusunda herhangi bir otorite zikredilmemiştir ve büyük eksiklidir. Denetim standartları konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edecek ve ülkemize de yansıtacak şekilde, yetkili tek bir denetim ve gözetim otoritesi belirlenmeli, denetimdeki çokbaşlılık, düzenleme, otorite ve standart karmaşası önlenmelidir. Ülkemiz koşullarına uygun ve UDS ile tam uyumlu ulusal denetim standartlarının da (TDS), en kısa sürede söz konusu denetim otoritesince yayınlanması ve uyum zorunluluğu getirilmesi gereklidir.

AB uygulaması ve UDS ile örtüşmeyen üç ünvanlı (SM, SMMM ve YMM), vergi odaklı, bölünmüş yapının da AB düzenlemeleri parale-

linde tek bir yasal denetçi çatısı altında yeniden düzenlenmesi uygun olacaktır.

Ayrıca, AB ve ülkemiz de dahil, uyumlaştırma ve küresel denetim standartlarına geçiş sürecinde UDS'ye geçişin öngörülmesi, bu standartları kullanacak denetçi niteliklerinin de yükseltilmesini ve eğitimini zorunlu hale getirmiştir.

Son olarak, makro açıdan, Türkiye'nin uzun vadeli hedefi olan ve denetim için yüksek kaliteli düzen-

leyici ve kurumsal bir çerçeve sunan AB müktesebatı ile tam uyum nosyonunu teyit edilmesi önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, öncelikle denetime yönelik bir ülke stratejisinin belirlenmesi ve ayrıntılı bir ülke hareket planının (action plan) oluşturulması gerekmektedir. Bu paralelde, yasal düzenleme çerçevesinin AB ile uyumlu şekilde oluşturulması ve uygulanabilirliğinin temin edilmesinin, uyumlaştırma sürecinde atılan önemli bir adım olacağı düşünülmektedir.

KAYNAKÇA

AKDOĞAN, Nalan ve Yüksel KOÇ YALKIN, Avrupa Topluluğu; Dördüncü Direktif, Yedinci ve Sekizinci Direktif, A.Ü.S.B.F. Türkiye 12. Muha-sebe Eğitimi Sempozyumu, Kıbrıs, 1991

AKDOĞAN, Nalan, "SPK Finansal Raporlama Standartlarının Uluslararası Standartlara Tam Uyum Projesi", TÜSİAD, Finansal Raporlama Uygulamalarında Uluslararası Standartlara Geçiş, İstanbul, 2003

CEC, EUROPEAN COUNCIL, Recommendation 2001/256/EC on Quality Assurance for the Statutory Audit, <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001H0256:EN:HTML> (erişim.4.7.2005)

CEC, EUROPEAN COUNCIL, Eighth Council Directive 84/253/EEC of 10 April 1984 Based on Article 54 (3) (g) of the Treaty on the Approval of Persons Responsible for Carrying Out the Statutory Audits of Accounting Documents <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31984L0253:EN:HTML>

CEC, EUROPEAN COUNCIL The Role, The Position And the Liability of Statutory Audit in the EU:Green Paper, 24th June 1996,

CEC, EUROPEAN COUNCIL, The Statutory Audit in the European Union: The Way Forward, COM/143/98, 29th April 1998

CEC, EUROPEAN COUNCIL, Proposal for a Directive of the European Parliament and the Council on Statutory Audit of Annual Accounts and Consolidated Accounts and Amending Council Directives, 78/660/EEC and 83/349/EEC, COM(2004)177 final, 2004/0065 (COD), Brussels, 16.3.2004 , (www.europea.eu.int/commit)

CEC, Commission Recommendation of 16 May 2002 Statutory Auditors' Independence in the EU: A Set of Fundamental Principles (2002/590/EC) <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002H0590:EN:HTML>

CEC, EUROPEAN COUNCIL, Communication COM/2003/0286 from the Commission to the Council and the European Parliament - Reinforcing the statutory audit in the EU, <http://europa.eu.int/eur-lex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52003DC0286:EN:HTML>

CEC, EUROPEAN COUNCIL, "Modernizing Company Law and Enhancing Corporate Governance in the EU", COM (2003) 284 Final

GIELEN, F, CRISTINA, A., BARROS, H., "Corporate Sector Accounting and Auditing Within the Acquis Communautaire", Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation, WB, Reparis, 31 May 2005

GÜVEMLİ, Oktay, "Muhasebe Mesleğinin Küreselleşmesi: Tek Muhasebe Standardına, Tek Denetim Standardına, Tek Meslek Ünvanına Doğru, Muhasebe ve Finansman Dergisi, MÜFAD, sayı:17, Ocak 2003

- <http://europa.eu.int/comm/enlargement/negotiations/chapters/negotiationsguide.pdf>

HOOJIER, Jeroen, "Internal Market", Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation, WB, Reparis, May 2005

<http://www.fee.be/secretariat/PDFs/FEE%20Letter%20&%20%20Position%20Paper/062.FEE%20Policy%20on%20EC%20Prop.%20Dir%20040331%20final.pdf>

- http://europa.eu.int/comm/internal_market/company/auditlcommitt/index.htm

- http://europa.eu.int/commlinternal_market/auditinWindexen.htm

IFAC, "International Auditing and Assurance Standards", Handbook of International Auditing, Assurance and Ethics Pronouncements, 2003,

TÜDESK- Türkiye Denetim Standartları Kurulu, Uluslararası Denetim Standartları, Türmob yayınları no:238, Ankara 2004

- OJ N L 126, 12.5.1984

- OJ, N, C 321, 28.10.1996

ÖNDER, Türkan, Batan Bankalar, Bağımsız Denetim ve Meslek Ahlakı, Beta yayınları, İstanbul, Ekim 2001

MUĞAN, Can Şınga, Nazlı Hoşal AKMAN, "Uluslararası Finansal Raporlama Standartları:Yakınsama Eğilimleri!", XXII. Türkiye Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Muhasebe-Eğitim:Eğilim ve Etkileşimler, Belek/Antalya, 21-25 Mayıs 2003

POPHAM, Andrew, "Auditing Regulation in the Acquis Communautaire", Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation, WB, Reparis, May 2005

TIEDJE, Jurgen, Introduction to Accounting and Auditing in the Acquis Communautaire", Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation,WB, 31.5.2005,

U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, The Sarbanes-Oxley Act of 2002, (<http://www.auditnet.org/articles/SOX&IA.htm>)

UZAY, Şaban, "Profesyonel Muhasebecilikte Meslek Öncesi Staja İlişkin IFAC ve AB Kuralları ile Ülkemiz Kurallarının karşılaştırılması", MÖDAV, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, Cilt 6, sayı:4, Aralık 2004

VEIKO, T., "Adopting, Implementing and Enforcing the Acquis Communautaire Relating to Auditing: Lessons Learned", Advanced Program in Accounting and Auditing Regulation, WB, 14 June 2005

YALKIN,Yüksel KOÇ ve AKDOĞAN, Nalan, "Avrupa Topluluğu; Dördüncü Direktif, Yedinci ve Sekizinci Direktif", A.Ü.S.B.F. Türkiye 12. Muhasebe Eğitimi Sempozyumu, Kıbrıs, 1991